

CURSO DE CAMPO ECMVS - UFMG Livro de Relatórios

Parque Estadual do Rio Doce

Santuário do Caraça

EDITORES
Ricardo Solar
Frederico Neves
EDIÇÃO 2023

TABELA DE CONTEÚDOS

APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO 2023	4
Informações gerais	4
Coordenação	4
Time de professores convidados	4
Estudantes participantes	4
Uso das informações científicas	4
Direitos autorais	5
Objetivos do curso	5
Agradecimentos	5
PROJETOS ORIENTADOS	6
Tamanho é documento: machos selecionam fêmeas maiores em <i>Poecilia vivipara</i> (Cyprinodontiformes: Poeciliidae)	7
Costa CBS, Leopoldo BF, Valle BL, Leitão RP	7
Efeito de borda sobre a herbivoria em ambientes antropizados e naturais	11
Bhakti T, Chaves-Diaz E, Simoes IJ, Aguilar R	11
Diversidade De Artrópodes Entre Borda Antropizada, Borda Natural E Interior De Floresta Em Área De Mata Atlântica	15
Ferraz VS, Lopes-Castro HF, Silva EBN, Ashworth L	15
No fear: o comportamento de <i>Poecilia vivipara</i> não é influenciado pela presença de predadores nativos e não-nativos	19
Nogueira JM, Cruz MA, Anselmo PA, Kasper D	19
Efeito de plantas exóticas invasoras sobre a dispersão de sementes por formigas	23
Silva EBN, Costa CBS, Leopoldo BF, Simões IJ; Gomes IJMT	23
Do doce ao amargo: Florivoria não reduz a polinização de jurubeba	28
Bhakti T, Chaves-Diaz E, Ferraz VS, Valle BL e Maruyama, PK	28
Entre cores e estratos: predação em modelos artificiais de lagarta	32
Lopes-Castro HF, Nogueira JM, Cruz MA, Anselmo PA, Kuchenbecker J.	32
PROJETOS LIVRES	36
Mais flores mais buzz: maior número de flores de <i>Dichorisandra</i> sp. atrai mais abelhas	37
Valle BL, Lopes-Castro HF, Anselmo PA	37
De galho em galho: a saga das aves no forrageamento de árvores isoladas	38
Silva EBN, Nogueira JM, Bhakti T.	38
O efeito de borda sobre a densidade de teias de aranhas do gênero <i>Aglaoctenus</i>	39
Ferraz VS, Leopoldo BF, Simões IJ	39
A influência da umidade no líquen	40
Chavez-Diaz EA, Costa CBS, Cruz MA	40
Você não me engana: predadores na flor não alteram a visitação floral	41

Bhakti T, Ferraz VS, Silva EBN, Simões, IJ _____	41
Diagnóstico socioambiental da relação entre os colaboradores e a biodiversidade do PE do Rio Dice _____	42
Leopoldo BF, Valle B, Chaves-Diaz EA, Nogueira JM _____	42
O efeito do tamanho foliar na diversidade de artrópodes _____	43
Anselmo PA, Costa C, Cruz MA, Lopes-Castro H, _____	43
PROJETOS FINAIS _____	44
A Hora do lobo: um encontro a céu aberto _____	45
Chaves-Diaz EA, Leopoldo BF _____	45
Presença de predadores não afeta a composição de espécies em microcosmos de bromélias _____	56
Valle BL, Anselmo PA _____	56
Novos ecossistemas: Diversidade de Formigas em áreas antropizadas e naturais em uma Reserva Natural com séculos de ocupação humana _____	64
Ferraz VS, Lopes-Castro HF _____	64
Sem eira nem beira: a vegetação ciliar de lagoas e a diversidade de aves _____	70
Bhakti T & Nogueira JM _____	70
Insetos fantásticos e onde habitam: o efeito do substrato na riqueza de insetos aquáticos _	80
Costa CBS, Cruz MA _____	80
Efeito da perda de complexidade de hábitat sobre a dispersão de sementes por formigas __	88
Silva EBN, Simões IJ _____	88

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Biológicas
PPG Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre

Livro de Relatórios do Curso de Campo 2023

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10514397>

Curso realizado entre 28 de fevereiro e 20 de março de
2023, no Parque Estadual do Rio Doce e na RPPN
Santuário do Caraça.

Editado por: Ricardo Solar & Frederico Neves
Foto da capa: Ricardo Solar

Apresentação da Edição 2023

Informações gerais

Coordenação

- Prof. Frederico Neves
- Prof. Ricardo Solar

Time de professores convidados

- Prof. Adriano Paglia (UFMG)
- Profa. Daniele Kasper (UFMG)
- Dr. Inácio Teles (UFMG)
- Dra. Juliana Kuchenbecker (UFMG)
- Profa. Lorena Ashworth (Un. Córdoba)
- Dr. Lucas Perillo (UFMG)
- Prof. Marcos Callisto (UFMG)
- Prof. Pietro Maruyama (UFMG)
- Prof. Rafael Leitão (UFMG)
- Prof. Ramiro Aguilar (Un. Córdoba)
- Profa. Tatiana Cornelissen (UFMG)
- Monitora Norma Senna (UFV)

Estudantes participantes

- Bernardo de Faria Leopoldo
- Bianca Loureiro do Valle
- Caroline Beatriz Silva Costa
- Erica Bruna Nascimento da Silva
- Erika Alejandra Chaves Diaz
- Heitor Felipe Lopes de Castro
- Iago Junqueira Simões
- Júlia de Matos Nogueira
- Marina de Araújo Cruz
- Pedro Amaral Anselmo
- Tulaci Bhakti Faria Duarte
- Vinicius Silva Ferraz

Uso das informações científicas

Este livro contém os relatórios dos projetos de pesquisa científica realizados pelos alunos, sob orientação dos coordenadores, professores e tutores, no Curso de Campo ECMVS/UFMG, edição 2023. O objetivo desses projetos foi treinar os alunos em história natural, teoria ecológica, método científico, planejamento e execução de projetos, técnicas de campo para estudar diferentes táxons, análise e interpretação de dados e comunicação

científica. Portanto, mesmo que possam ser interessantes para inspirar projetos mais aprofundados no futuro, os resultados relatados aqui, assim como as interpretações deles, não são conclusivos. Logo, as informações contidas neste livro devem ser interpretadas com cautela, não devendo ser usadas diretamente para tomada de decisões sobre questões acadêmicas e ambientais, sem que antes os editores deste livro sejam consultados.

Direitos autorais

Todos os direitos estão reservados para o Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais (PPG-ECMVS/UFMG). Esta obra intelectual pode ser copiada e distribuída livremente para fins não-comerciais, desde que não seja alterada parcial ou totalmente, e que a fonte seja sempre citada.

Para citar este livro, siga o modelo abaixo:

Solar RRC, Neves FS, 2023 (Eds.). Livro de relatórios do Curso de Campo da UFMG 2023. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10514397>

Se você deseja citar um trabalho específico dentro deste livro, siga este modelo:

Fulano ABC, Ciclano DEF, & Beltrano GHI. Artrópodes não selecionam folhas de maior custo-benefício para construção de abrigos. In Solar RRC, Neves FS, 2023 (Eds.). Livro de relatórios do Curso de Campo da UFMG 2023. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais. P. 14. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10514397>

Objetivos do curso

A disciplina tem o objetivo de capacitar os estudantes nos fundamentos do método científico na prática, permitindo que no futuro possam aplicá-lo em pesquisas sobre Ecologia, Conservação e Manejo. O curso também proporciona ao estudante a oportunidade de aprender sobre a história natural de diferentes organismos e suas interações entre si e com o ambiente. Ainda, os estudantes tem a oportunidade de interagir com especialistas em diferentes temas durante as práticas. Durante o curso são simuladas e treinadas atividades que englobam quase a totalidade da prática científica, incluindo trabalho em equipe, planejamento científico, execução de projetos, interpretação de resultados, comunicação científica e submissão de trabalhos para publicação.

Agradecimentos

Agradecemos ao PPG-ECMVS/UFMG e ao ICB/UFMG pelos recursos disponibilizados para o curso de campo. Às equipes do Parque Estadual do Rio Doce e do Santuário do Caraça; representadas respectivamente pelo diretor Vinícius Moreira e pelo biólogo responsável Douglas Silva, que nos prestaram inestimável apoio durante o curso. O apoio de ambos é um grande incentivo à formação de nossos profissionais.

Projetos Orientados

O propósito fundamental desta atividade é proporcionar aos estudantes uma capacitação abrangente no desenvolvimento de uma ideia de projeto que seja apresentada de forma consideravelmente estruturada pelos professores. A abordagem pedagógica se concentra na promoção de habilidades colaborativas e criativas, enquanto os alunos trabalham em grupos compostos por 3 a 4 pessoas. Ao longo de um período de 3 dias, os participantes serão imersos em um ambiente de aprendizado dinâmico e prático, onde serão desafiados a aplicar conhecimentos prévios, explorar soluções inovadoras e aprimorar suas competências na materialização de conceitos em projetos tangíveis.

Durante essa experiência educacional, os estudantes serão incentivados a desenvolver uma compreensão mais profunda dos princípios fundamentais por trás da ideia do projeto, além de ganhar proficiência na articulação de estratégias eficazes para transformar conceitos iniciais em propostas concretas e bem fundamentadas. A natureza colaborativa do trabalho em grupo não apenas ampliará as habilidades interpessoais dos alunos, mas também incentivará a troca de perspectivas e o aproveitamento da diversidade de talentos dentro da equipe.

A jornada de três dias será estruturada de maneira a permitir uma imersão significativa no processo de desenvolvimento de projetos, incorporando métodos de aprendizado ativo, sessões de brainstorming, feedback construtivo e orientação individualizada dos professores. Ao final desse período, os estudantes deverão não apenas apresentar um projeto concreto, mas também terem adquirido as competências necessárias para enfrentar desafios similares no futuro, demonstrando assim um crescimento substancial em suas habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe.

Tamanho é documento: machos selecionam fêmeas maiores em *Poecilia vivipara* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae)

Costa CBS, Leopoldo BF, Valle BL, Leitão RP

Palavras-chave: comportamento; viviparidade; reprodução.

Introdução

Segundo a Teoria da Seleção Sexual, as fêmeas geralmente correspondem ao sexo que seleciona o parceiro, tanto pelo maior investimento energético na reprodução quanto por serem frequentemente menos abundante na população, o que as torna um “recurso” limitante. Entretanto, em alguns grupos biológicos, como nos peixes da família Poeciliidae, o macho também pode se tornar o recurso limitante. Nestes casos, a escolha do parceiro sexual também pode ser feita pelo macho (HERDMAN et al., 2004; HELFMAN et al., 2009).

Os poecilídeos apresentam sistema de acasalamento promíscuo e possuem dimorfismo sexual evidente, com a presença de um órgão copulador denominado gonopódio, resultado da modificação da nadadeira anal nos machos (SOUTO-SANTOS et al., 2020). Dessa forma, a fecundação é interna, ocorrendo viviparidade no grupo (HELFMAN et al., 2009). O gênero *Poecilia* contém atualmente 76 espécies conhecidas, algumas delas bem estudadas, como *Poecilia reticulata* (guppy), para a qual foi observado o comportamento de escolha de parceiros por parte do macho. Entretanto, as demais espécies do gênero, como *Poecilia vivipara*, permanecem pouco estudadas quanto a basicamente quaisquer aspectos da seleção sexual (HERDMAN et al., 2004; DOSEN & MONTGOMERIE, 2004; SOUTO-SANTOS et al., 2020). Atualmente, o que se sabe sobre esta espécie é que as populações apresentam forte viés numérico para fêmeas em relação a machos (observação pessoal). Além disso, há grande variação no tamanho das fêmeas (observação pessoal), podendo ser este um critério para a seleção, visto que fêmeas maiores tendem a apresentar maior fecundidade, expressa, por exemplo, por maior número de óvulos disponíveis (HERDMAN et al., 2004; HELFMAN et al., 2009).

Neste contexto, considerando a maior abundância de fêmeas em relação a machos na população, e a relação positiva entre tamanho da fêmea e sua fecundidade, testamos a hipótese que machos de *Poecilia vivipara* escolhem as fêmeas maiores. A partir de experimentos de escolha dicotômica, prevemos que o macho passaria mais tempo com a fêmea grande, quando comparado ao tempo despendido com a pequena.

Métodos

As coletas de *Poecilia vivipara* foram realizadas no período da manhã, na localidade da Prainha, da lagoa dom Helvécio, Parque Estadual do Rio Doce (PE do Rio Dice), através da utilização de rede de arrasto manual, peneira e puçá. Foram coletados 79 indivíduos, sendo 57 fêmeas (72,15%) e 22 (27,85%) machos, os quais foram transportados com a própria água da lagoa para o laboratório no PE do Rio Dice.

No laboratório, foram selecionados 30 indivíduos para o experimento, sendo 10 machos e 20 fêmeas. As fêmeas foram agrupadas em 10 duplas, contendo uma grande e uma pequena cada. A escolha e categorização das fêmeas para cada dupla foi feita de forma visual. Todos os indivíduos selecionados para o experimento foram posteriormente medidos quanto ao comprimento padrão com a utilização de paquímetro digital (0,01mm).

Para a montagem do experimento foi utilizada uma bandeja plástica retangular de 540 X 380 mm e dois béqueres (310 mm de diâmetro), sendo que os béqueres, contendo uma fêmea em cada, foram acondicionados nas paredes opostas da bandeja. A bandeja foi dividida em três zonas: duas zonas de atração pelas fêmeas (ZA), sendo as extremidades da bandeja que incluíam os béqueres com fêmeas; e uma zona neutra (ZN), correspondente à área central da bandeja, onde o macho era acondicionado durante o experimento. As zonas foram determinadas através da divisão do espaço entre os béqueres (290 mm) dividido em quatro áreas iguais com 7,25 cm de largura (Fig.1).

Em cada rodada do experimento foi feito um revezamento das categorias de fêmeas (grande e pequena) em cada béquer (direito e esquerdo), a fim de evitar viés. Utilizou-se um período de 2 minutos para a aclimação dos indivíduos. Em seguida, iniciou-se o experimento, onde o comportamento de escolha do parceiro foi observado por 10 minutos, sendo cronometrados os tempos em que o macho permaneceu em cada uma das ZA. A unidade amostral considerada foi cada rodada experimento (i.e., um macho + uma fêmea grande + uma fêmea pequena). O tamanho da fêmea (i.e. grande ou pequena) correspondeu à variável preditora/independente, do tipo categórica e fixa. O tempo de permanência em cada ZA correspondeu à variável resposta.

Para a análise de dados, foi utilizado o programa RStudio (versão 4.1.2), por meio do qual realizamos um modelo misto geral (pacote lme4) de fórmula (tempo_interação~tamanho_da_femea)+(1/macho). Intervalo de confiança 95%.

Resultados

O tamanho das fêmeas grandes variou entre 33,69-44,40 mm, enquanto o das fêmeas pequenas variou entre 20,43-28,28 mm. Entre os machos, o tamanho variou entre 20,08-34,60 mm. O tempo médio associado às fêmeas grandes foi de 346,30 segundos, variando entre 62 e 600 segundos, enquanto o tempo médio associado às fêmeas pequenas foi de 161,90 segundos, variando entre 0 e 484 segundos.

Durante a observação, os indivíduos machos tiveram uma variação do comportamento, alguns permaneceram exclusivamente ou quase exclusivamente com uma única fêmea e alguns visitaram as duas fêmeas. Os que passaram o tempo de experimento exclusivamente com uma fêmea ficaram com a grande, com exceção de um indivíduo (Fig. 2). A diferença entre a permanência média dos indivíduos com cada grupo de fêmea foi significativa ($p < 0.05$, $\text{Chisq} = 5,3824$) (Fig.3).

Discussão

Como foi observado, os machos de *Poecilia vivipara* permanecem por mais tempo na zona de atração pela fêmea grande. Isso é um indicativo de que há preferência sexual dos indivíduos machos da espécie por fêmeas maiores em detrimento de fêmeas pequenas, e que os machos dessa espécie fazem seleção de parceiras.

A escolha do macho por uma fêmea deve acontecer, na perspectiva evolutiva, caso o macho tenha uma gama de parceiras potenciais, caso as fêmeas possuam atributos que permitam o macho diferenciá-las, e caso a cópula seja um grande gasto energético (MACLAREN & FONTAINE, 2013 apud. Anderson, 1994). Além disso, fêmeas maiores tendem a apresentar maior fecundidade, expressa, por exemplo, por maior número de óvulos disponíveis (HERDMAN et al., 2004; HELFMAN et al., 2009). A espécie *Poecilia vivipara* vive em populações com uma maior quantidade de fêmeas (observações pessoais), sendo que fêmeas da mesma população apresentam diversidade de tamanhos. Considerando que o

comportamento de corte do macho pode gerar grande gasto energético, o direcionamento do esforço em fêmeas maiores pode resultar em um maior sucesso reprodutivo (KEENLEYSIDE, 1979). Nessa espécie, a seleção por machos é plausível e a preferência que ele demonstra através do tempo de permanência com a fêmea grande é um indício de que os machos exercem seleção sexual. Tal seleção pode guiar o contexto evolutivo da espécie, sendo que fêmeas maiores poderão ter maior sucesso reprodutivo, o que ao longo do tempo proporciona um aumento no tamanho médio de indivíduos (HELFMAN et al., 2009).

Durante o experimento também foi observado a agitação das fêmeas grandes durante a aproximação dos machos, incluindo movimentos de display das fêmeas como movimentos de propulsão da nadadeira caudal em direção ao macho (KEENLEYSIDE, 1979). Isto pode ser um indicativo de que o comportamento de aproximação do macho com as fêmeas estava relacionado a corte reprodutiva, diferente do acaso. Além disso, espera-se que o nosso experimento faça sentido no sistema natural, visto que, como observado em nossas coletas, a espécie vive em grupos, contendo uma proporção de várias fêmeas para um macho.

Por fim, foi observado que além do tamanho da fêmea, o tamanho do macho também parece ser importante para a seleção. Isso foi observado em um dos indivíduos estudados que passou mais tempo do experimento com a fêmea pequena com relação ao tempo com a fêmea grande. Este macho possui 20,08mm de comprimento enquanto as fêmeas pequena e grande apresentam 28,28mm e 37,04mm de comprimento respectivamente. Isto pode ser um indicativo que este macho selecionou a fêmea pequena, pois ela apresentava o tamanho corporal superior ao do macho. Assim, a preferência do macho pode estar relacionada com a proporção do seu próprio tamanho com relação a fêmea. Dessa forma, sugerimos que estudos futuros também levem em consideração a proporção do tamanho da fêmea com relação ao tamanho do macho.

Agradecimentos

Agradecemos aos Professores Rafael Leitão, Daniele Kasper e Frederico Neves pela orientação no desenvolvimento do projeto. Agradecemos aos demais Professores, à Norma e aos nossos colegas pela colaboração e apoio nas atividades. Por fim, agradecemos a todos os funcionários do Parque Estadual do Rio Doce, da UFMG e a Dona Nenê. Sem vocês esse curso não seria possível.

Referências

- MacLaren, R.D, Fontaine, A. 2013. Incongruence between the sexes in preferences for body and dorsal fin size in *Xiphophorus variatus*. *Behavioural Processes* 92: 99-106.
- Herdman, EJE., Kelly, CD, Godin, JGJ. 2004. Male Mate Choice in the Guppy (*Poecilia reticulata*): Do Males Prefer Larger Females as Mates? *Ethology* 110: 97-111.
- Keenleyside, MHA. 1979. *Diversity and Adaptation in Fish Behaviour*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York.
- Souto-Santos, ICA, Dopazo, M, Buckup, PA. 2020. *Poecilia vivipara* Bloch, Schneider, 1801. *Boleti, da Sociedade Brasileira de Ictiologia*. 134: 106-111.
- Dosen, LD, Montgomerie, R. 2004. Female Size Influences Mate Preferences of Male Guppies. *Ethology* 110: 245-255
- Helfman, GS, Collette, BB, Facey, DE, Bowen, BW. 2009. *The Diversity of Fishes: Biology, Evolution and Ecology*. Wiley-Blackwell. UK.

Figuras

Fig.1: Esquema representativo da arena utilizada no experimento. ZA: zona de atração; ZN: zona neutra.

Fig.2: Tempo que cada indivíduo macho (N = 10) permaneceu com fêmeas grandes (azul) e pequenas (vermelho) de *Poecilia vivipara* (a)

Fig.3: Tempo médio em segundos que o macho permaneceu com cada categoria de tamanho de fêmeas (b). Segmento sobre as barras = erro padrão, * = $p < 0.05$.

Efeito de borda sobre a herbivoria em ambientes antropizados e naturais

Bhakti T, Chaves-Diaz E, Simoes IJ, Aguilar R

Palavras-chave: ecótone; fragmentação; guildas; heterogeneidade ambiental

Introdução

A fragmentação do habitat é uma das principais causas para a perda global de espécies. A consequente redução da área e da disponibilidade de recursos e habitats associa-se ao isolamento, perda de diversidade genética e viabilidade populacional, especialmente frente as mudanças climáticas (Ometto et al. 2022). Essa fragmentação pode levar a alterações abióticas, e.g. aumento da isolação, temperatura e aridez, nas zonas de ecotones entre a vegetação natural e a matriz antrópica, fenômeno denominado efeito de borda (Laurance et al. 2007; Wirth et al. 2008).

Essas alterações físicas podem impactar a biodiversidade positiva ou negativamente, dependendo dos organismos, das características dos habitats, e da origem das bordas (Caitano et al. 2020). As plantas localizadas nas bordas apresentam até 73% mais herbivoria que àquelas situadas no interior dos habitats, evidenciando que a formação de borda afeta na taxa de herbivoria (Guimarães et al. 2014) em função, provavelmente, da maior heterogeneidade ambiental característica de zonas de transição e da recente alteração da paisagem. Em oposição, bordas naturais, como as observadas no entorno de rios e lagoas, tem uma fisionomia vegetal complexa com espécies herbáceas e arbóreas bem adaptadas a esta transição (Lourenço et al. 2019). Nesses sistemas a biodiversidade pode se encontrar em estabilidade ecológica, de modo que os efeitos associados às bordas antrópicas podem não ser observados (Lourenço et al. 2019).

Neste estudo, objetivou-se testar o efeito de borda sobre a herbivoria considerando o contraste entre uma borda natural (lagoa) e uma antrópica (pastagem). Como a maior heterogeneidade ambiental nas bordas leva ao aumento da riqueza de herbívoros, espera-se encontrar maior herbivoria nas bordas que no interior das florestas. Acredita-se que a estabilidade evolutiva em bordas naturais resulte em menor herbivoria em relação às bordas antrópicas; e que haverá maior proporção de herbivoria por mastigadores que por minadores e galhadores em função da maior diversidade dos primeiros nas florestas tropicais.

Métodos

A área de estudo situa-se na porção sul do PE do Rio Dice, em Marliéria, Minas Gerais. Foram amostrados 32 pontos distribuídos igualmente entre quatro tratamentos: i) BL: borda natural na lagoa Dom Helvécio (oito); ii) BA: borda antrópica no limite entre o parque e uma pastagem (oito); iii) IL: 50 m no interior da floresta à margem da lagoa (oito) e iv) IA: 50 m no interior da floresta à margem da pastagem.

Em cada um dos pontos, distantes 30 m, selecionamos a planta mais próxima com circunferência à altura do peito (CAP) maior ou igual a 5 cm. Em cada planta, coletamos 30 folhas de diferentes galhos. Para cada grupo de folhas calculamos a proporção total de folhas com herbivoria e a proporção de folhas consumidas de acordo com o tipo de guilda de herbívoros (mastigadores, minadores e/ou galhadores). A área foliar consumida em cada folha foi estimada a partir das classes de dano escaladas, categorizando-se entre zero e seis

a porcentagem consumida (Kozlov & Zvereva 2017). Medimos, em todos os pontos, a cobertura de dossel usando o aplicativo Canopy Cover.

Os dados foram analisados utilizando um Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição binomial. As variáveis respostas utilizadas foram a proporção total de folhas com herbivoria, a proporção de folhas consumidas de acordo com a guilda e a proporção de área foliar consumida. Todas as análises foram realizadas no software R (R Core Team 2018).

Resultados

Foram amostradas 960 folhas, sendo 240 em cada um dos tratamentos. Nenhuma das variáveis respostas analisadas apresentou diferenças significativas (Fig. 1). De forma geral, a borda antrópica apresentou menor cobertura de dossel e maior variação na proporção de folhas com herbivoria e na área foliar consumida. A proporção de folhas predadas por mastigadores foi maior em todos os tratamentos. Apesar de maior variabilidade na área antrópica, a proporção de folhas com herbivoria foi similar entre as bordas, assim como a área foliar consumida. Em relação às guildas, a proporção de mastigadores foi maior na borda antrópica que no interior, ao contrário da área natural que apresentou maior proporção de mastigadores na borda da lagoa. Quanto aos minadores, observou-se maior proporção no interior que nas bordas, sendo a antrópica com maior presença dessa guilda. Por fim, destaca-se que a proporção de galhadores foi maior tanto no interior quanto na borda da lagoa em relação à área antrópica.

Discussão

Ao contrário do esperado em função das evidências prévias (Guimarães et al. 2014), não foram observadas diferenças significativas nos níveis de herbivoria entre as bordas antrópica e natural. Essa semelhança pode estar relacionada a efeitos compensatórios associados à estrutura das comunidades de herbívoros. A redução da biomassa vegetal em função da recente fragmentação na borda antrópica, associada a menor cobertura de dossel (Fig. 1f), pode levar a perda de espécies de herbívoros (efeitos bottom-up; Rossetti et al. 2017), enquanto o controle top-down por predadores de herbívoros na borda da lagoa reduziria a herbivoria nesse ecótono, equalizando os níveis de herbivoria entre os tratamentos.

Por outro lado, a maior proporção de herbivoria por mastigadores observada em todos os tratamentos é coerente com o esperado em função da maior diversidade dessa guilda nas florestas tropicais (Guimarães et al. 2014). A ausência de diferenças significativas, contudo, pode estar relacionada com a proximidade entre os tratamentos, que permitiria a homogeneização da entomofauna responsável pela herbívora.

Agradecimentos

Agradecemos aos colegas, professores e à monitora do curso de campo Norma Senna pelos aprendizados compartilhados, à equipe do PE do Rio Dice pelo apoio logístico e à D. Nenem pela alimentação cuidadosa. Somos gratos, também, à colega Bianca Loureiro pelo apoio com as análises estatísticas e à CAPES e ao CNPq pelas bolsas de estudo, bem como ao PPG ECMVS - UFMG pelo apoio financeiro para execução deste projeto.

Referências

- Barlow, J, França, F, Gardner, TA, et al. 2018. The future of hyperdiverse tropical ecosystems. *Nature* 559, 517–526.
- Caitano, B, Paiva, T, Pavel, C, et al. 2020. Edge effects on insects depend on life history traits: A global meta-analysis. *J. Insect Conserv.* 24, 233–240.
- Guimarães, CDDC, Viana, JPR, Cornelissen, T, 2014. A Meta-Analysis of the Effects of Fragmentation on Herbivorous. *Community Ecosyst. Ecol.* 537–545.
- Kozlov MV, Zvereva EL. 2017. Background Insect Herbivory: Impacts, Patterns and Methodology. In: Cánovas F, Lüttge U, Matyssek R, editors. *Progress in Botany*. 79. Springer, Cham.
- Laurance, WF, Nascimento, HEM, Laurance, SG, et al. 2007. Habitat fragmentation, variable edge effects and the landscape divergence hypothesis. *PLoS ONE* 2: e1017.
- Lourenço, GM, Soares, GR, Santos, TP, et al. 2019. Equal but different: Natural ecotones are dissimilar to anthropic edges. *PLOS ONE*, 14(3)
- Ometto JP, Kalaba K, Anshari GZ, et al. 2022: CrossChapter Paper 7: Tropical Forests. In: Pörtner HO, Roberts DC, Tignor M, et al. editors. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 2369–2410
- R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponível em <https://www.R-project.org/>
- Wirth R, Meyer ST, Leal IR, Tabarelli M. 2008. Plant herbivore interactions at the forest edge, pp. 423-448. In Lüttge U, Beyschlag W, Francis D et al. editors. *Series Progress in Botany* 69. Springer, Berlin, Germany

Figuras

Fig.1. Proporção de folhas com herbivoria (a); Proporção de área foliar consumida (b); Proporção de folhas com herbivoria por mastigadores (c); minadores (d); galhadores (e); e Porcentagem da cobertura de dossel (f) em sites de borda e interior em zonas da lagoa do Dom Helvécio no Parque Estadual do Rio Doce (PE do Rio Dice), e em zonas antropizadas ao lado do PE do Rio Dice.

Diversidade De Artrópodes Entre Borda Antropizada, Borda Natural E Interior De Floresta Em Área De Mata Atlântica

Ferraz VS, Lopes-Castro HF, Silva EBN, Ashworth L

Palavras-chave: ecótone; lago; floresta tropical; guildas tróficas; efeito de borda

Introdução

Os efeitos de borda são descritos como “o efeito de processos bióticos e abióticos em uma borda entre ecossistemas que resultam em uma diferença na composição, estrutura, ou função próxima a borda, se comparada com os ecossistemas em cada lado desta” (Harper et al. 2005). Bordas naturais são classificadas como ecótonos, zonas de transição entre ecossistemas adjacentes, e possuem uma série de características definidas pelas escalas espaciais e temporais e pela força das interações entre estes sistemas (Lourenço et al. 2019). Ecótonos entre lagos e florestas, por exemplo, possuem vegetação adaptada a esse tipo de transição (Barbosa 2014). Devido a essas características de flora nativa, as bordas mantidas por processos naturais possuem um microclima distinto, alta heterogeneidade de habitat e condições ambientais que variam em amplitude modesta (Magura et al. 2016). Bordas produzidas por antropização são comuns nos dias atuais e possuem drásticas diferenças se comparadas com a cobertura original da floresta, possuindo variações microclimáticas locais na temperatura, umidade e luminosidade (Murcia 1995).

Comunidades de insetos tendem a crescer em bordas antrópicas devido à heterogeneidade ambiental causada pelos processos sucessionais que ocorrem após o distúrbio (Guimarães et al. 2014). Além disso, o aumento da diversidade funcional também já foi detectado em bordas naturais quando comparadas com o interior (Magura 2016). Lourenço et al. (2019) não encontraram diferença nos valores de riqueza de espécies de borboletas frugívoras de sub-bosque entre bordas naturais e antropizadas, mas encontraram diferenças na composição. Já Magura et al. (2017) encontraram variação na riqueza entre bordas naturais e antrópicas em besouros carabídeos.

Diante destas informações, nossa pergunta ecológica é: Como a comunidade de artrópodes associados às árvores difere em uma borda natural, uma borda antrópica e o interior da mata? Nossas hipóteses são: (i) a riqueza taxonômica e a abundância das comunidades de artrópodes serão diferentes entre os três ambientes, sendo a borda antrópica o ambiente com maior riqueza taxonômica e abundância; (ii) A diversidade funcional das comunidades de artrópodes é diferente nos três ambientes, sendo maior nas bordas do que no interior de mata. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi comparar riqueza e abundância de artrópodes associados às árvores, junto com abundância relativa de suas guildas alimentares dentro de três ambientes diferentes: borda antropizada, borda natural da lagoa e interior da mata no Parque Estadual do Rio Doce.

Métodos

Na mata de PE do Rio Dice selecionamos três tratamentos: borda natural da lagoa Bispo Dom Helvécio, interior da trilha da mata acessível pela trilha do Angico Vermelho e borda antrópica do aceiro do parque. Em cada tratamento, selecionamos 8 árvores (réplicas) com pelo menos 2 cm de DAP e distantes 30 metros uma da outra e a distância entre a borda da lagoa e o interior da floresta foi de 50m. Utilizamos o guarda-chuva entomológico e realizamos 10 batimentos por galho em 3 galhos por árvore. Acondicionamos os artrópodes em sacos plásticos dentro de um congelador. Triamos e identificamos os artrópodes coletados até o nível de ordem e os fenotipamos dentro de cada amostra. Classificamos os indivíduos em cinco guildas: predador, onívoro, mastigador, sugador e detritívoro. Também medimos a porcentagem de cobertura de dossel, umidade e temperatura no local de cada árvore amostrada e a partir da porcentagem foi calculado o coeficiente de variação (CV) através do valor médio e o desvio padrão utilizando as 8 réplicas de cada tratamento.

Construímos GLM com modelo de distribuição de resíduos QuasiPoisson para avaliar se a abundância e a riqueza fenotípica de artrópodes diferem entre os tratamentos. Fizemos uma correlação entre temperatura e cobertura de dossel para verificar se são variáveis colineares. Fizemos uma correlação entre a média da riqueza de fenótipos e o CV da temperatura de cada tratamento e entre a média da riqueza de fenótipos e o CV da cobertura de dossel de cada tratamento. Fizemos teste de GLM com distribuição de resíduos QuasiBinomial da relação da abundância relativa das guildas alimentares em cada tratamento para verificar se eram diferentes. Fizemos as análises utilizando o programa R (R Core Team, 2021).

Resultados

Coletamos 391 artrópodes distribuídos em duas classes e 15 ordens. A riqueza média (\pm DP) de fenótipos da borda antrópica (16.125 ± 4.518) foi maior que a riqueza de fenótipos dos outros tratamentos (Deviance=17,415, $p=0,004$) (Fig. 1). A riqueza de fenótipos entre a borda da lagoa (8.125 ± 4.764) e o interior da mata (11.375 ± 5.012) não apresentaram diferença significativa (Deviance= -4,3536, $p=0,14$). As abundâncias de indivíduos dos três tratamentos não apresentaram diferença significativa (BL= 11.875 ± 5.89 ; BA= 20.625 ± 5.604 ; IM= 16.75 ± 9.721 ; Deviance= 19,162, $p=0,058$).

A correlação entre temperatura e cobertura de dossel foi $R=0,23$, indicando baixa colinearidade entre as variáveis. A correlação entre CV de temperatura e média de riqueza de fenótipos de cada tratamento foi positivo e significativo ($r=0,59$; $p=0,002$). A correlação do CV da cobertura de dossel apresentou o mesmo padrão, tratamento com o maior CV apresentou a maior riqueza de fenótipos ($r=0,93$; $p<0,001$). Não houve diferença significativa na relação das guildas alimentares nos tratamentos ($p=0,14$).

Discussão

Os resultados apoiaram parcialmente nossa hipótese, encontramos maior diversidade de fenótipos de artrópodes na borda antrópica, o ambiente com maior variabilidade da temperatura quanto com a cobertura de dossel. Essa associação entre riqueza e heterogeneidade ambiental já foi documentada em estudos anteriores (Guimarães, 2014). Estes valores podem estar relacionados ao fato de que a borda antrópica possui uma maior variedade de habitats por causa de seu processo sucessional decorrente do distúrbio passado.

A falta de diferença significativa da diversidade de fenótipos entre a borda do lago e o interior da mata vai de encontro à nossa hipótese. Uma possível explicação é a oferta de recursos utilizados pelos artrópodes, que talvez seja equiparada nos dois ambientes durante a estação chuvosa em uma Floresta Estacional Semidecidual, visto que outros estudos já encontraram correlação positiva entre a riqueza taxonômica e a disponibilidade de recursos (Vasconcellos, 1999). Além disso, de acordo com a Hipótese da Disponibilidade de Recursos, as plantas podem apresentar investimento similar em defesa contra a herbivoria (Coley et al. 1985).

Nem a abundância de indivíduos nem a abundância relativa das guildas diferiram entre os tratamentos. A abundância de indivíduos não difere entre os três ambientes, diferente do projeto realizado por Penhacek e Assis (2015), na estação seca. Isso é um indício de que as interações tróficas não limitam a comunidade de artrópodes na estação chuvosa, a abundância de predadores pode não diminuir a abundância de herbívoros devido à alta disponibilidade de recursos na estação.

Referências

- Barbosa, BC 2014. Arquitetura de ramos, alocação de biomassa e herbivoria em duas espécies arbóreas com diferentes histórias de vida em uma Floresta Tropical Semidecidual. M.Sc. Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais.
- Coley, P. D., Bryant, J. P., & Chapin III, F. S. 1985. Resource availability and plant antiherbivore defense. *Science*, 230(4728): 895-899.
- De Carvalho Guimarães, C. D., Viana, J. P. R., & Cornelissen, T. (2014). A meta-analysis of the effects of fragmentation on herbivorous insects. *Environmental Entomology*, 43(3): 537-545.
- Harper, K. A., Macdonald, S. E., Burton, P. J., Chen, J., Brosnoff, K. D., Saunders, S. C., ... & Esseen, P. A. 2005. Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. *Conservation biology*, 19(3): 768-782.
- Lourenco, G. M., Soares, G. R., Santos, T. P., Dattilo, W., Freitas, A. V., & Ribeiro, S. P. 2019. Equal but different: Natural ecotones are dissimilar to anthropic edges. *PLoS One*, 14(3), e0213008.
- Magura, T. 2017. Ignoring functional and phylogenetic features masks the edge influence on ground beetle diversity across forest-grassland gradient. *Forest Ecology and Management*, 384: 371-377.
- Magura, T., Lövei, G. L., & Tóthmérész, B. 2017. Edge responses are different in edges under natural versus anthropogenic influence: a meta-analysis using ground beetles. *Ecology and evolution*, 7(3): 1009-1017.
- Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. *Trends in ecology & evolution*, 10(2): 58-62.

R Core Team 2021. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.Rproject.org/>.
Vasconcelos, H. L. 1999. Effects of forest disturbance on the structure of ground-foraging ant communities in central Amazonia. *Biodiversity & Conservation*, 8: 407-418.

Figuras

Fig.1 - Boxplot de riqueza de fenótipos da borda antropizada (BA), a borda da lagoa (BL) e o interior da mata (IM).

No *fear*: o comportamento de *Poecilia vivipara* não é influenciado pela presença de predadores nativos e não-nativos

Nogueira JM, Cruz MA, Anselmo PA, Kasper D

Palavras-chave: barrigudinho; história evolutiva; plasticidade comportamental; predação; teia alimentar.

Introdução

As interações em teias alimentares nos mostram diversas relações positivas, negativas e neutras. Observar uma relação trófica com um olhar atento à história evolutiva dos organismos envolvidos pode nos ensinar sobre características físicas e comportamentais dessas espécies. Relações predador-presa mais antigas podem ser mais fortes do que aquelas mais recentes, onde as presas podem responder de forma mais cautelosa a predadores conhecidos em relação àqueles não-nativos (Seghers 1974; Pitcher & Parrish 1993).

Nessas interações animais, idade é um fator que tem impacto substancial no comportamento animal uma vez que animais mais velhos têm maior experiência e podem alterar seu comportamento, o que chamamos de plasticidade comportamental, ou podem ser eliminados da população, chamado de mortalidade seletiva (Brown et al. 2005). Ao longo da vida, além do desenvolvimento, alimentação e reprodução, animais também precisam evitar se tornar alimento para outros animais, gerando diferentes estratégias comportamentais anti-predação (Edmunds 1974). A introdução de espécies não-nativas em um ecossistema adiciona relações tróficas que não possuem uma história evolutiva com as espécies locais.

Em diversas bacias hidrográficas de Minas Gerais, o barrigudinho *Poecilia vivipara* Bloch & Schneider, 1801 tem a traíra *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) como um de seus predadores nativos e a piranha-vermelha *Pygocentrus nattereri* Kner, 1858 como um predador não-nativo devido à sua introdução. Espécies piscívoras não-nativas podem ter consequências graves para a biodiversidade, em especial a piranha-vermelha por possuir hábitos piscívoros altamente vorazes (Souza et al. 2021). Neste estudo, procuramos responder à pergunta: *P. vivipara* reconhece a espécie não-nativa *P. nattereri* como predadora da mesma forma que sua predadora nativa *H. malabaricus*? Nossa hipótese é que os indivíduos de *P. vivipara* se arriscam mais na presença da predadora não-nativa *P. nattereri* devido ao contato evolutivo recente entre essas espécies quando comparado com seu predador nativo *H. malabaricus*. Também procuramos entender se tamanhos diferentes dos indivíduos de *P. vivipara* influenciam na ousadia frente a predadores nativos e exóticos. A hipótese é que os adultos são mais cautelosos do que os juvenis por serem mais experientes.

Métodos

O estudo foi realizado em março de 2023 no Parque Estadual do Rio Doce. Coletamos e selecionamos 10 machos de *P. vivipara* com comprimento padrão de 20,08 a 34,60 mm, três fêmeas de *P. vivipara* com 25,31; 25,53 e 40 mm e uma piranha de 52,16 mm no lago Dom Helvécio. Para o experimento, também utilizamos uma *P. nattereri* de 90,64 mm e uma *H. malabaricus* de 110 mm fixadas em álcool.

Realizamos o experimento em uma bandeja de 39x24 cm preenchida com água do lago (H=6,4 cm) onde dois aquários foram dispostos perpendicularmente. Em um desses aquários (21x2,5 cm), as três fêmeas foram colocadas como atrativo para os machos. No outro aquário (24x5 cm), executamos quatro tratamentos (controle: somente água, três tratamentos: *P. nattereri* viva, *P. nattereri* morta, *H. malabaricus* morta). Entre os aquários, delimitamos uma área como Zona de Ameaça de 17x14,5 cm baseada no tamanho da nadadeira caudal do maior predador (*H. malabaricus*) e traçamos uma linha delimitando o espaço. O restante da área foi definido como uma Zona Segura com 17x19,5 cm, contando com a área de aclimatação.

Cada macho foi deixado por 3 min em um abrigo de aclimatação (9x3,5 cm) colocado do outro lado da bandeja, onde teriam os dois aquários em seu campo de visão (aquário de fêmeas no extremo oposto da bandeja e aquário do predador no meio da bandeja). A duração do experimento foi de 5 min, sendo contado o tempo que o macho permanecia na Zona de Ameaça. Os observadores permaneceram a uma distância de 1,5 m do experimento para não interferir no comportamento dos peixes.

Analisamos os dados construindo um modelo linear generalizado misto (GLMM), sendo o tempo a variável resposta, com os tratamentos e tamanho dos machos como variável explicativa. Todas as análises foram realizadas no RStudio (R core team 2018).

Resultados

Os peixes passaram em média $84 \pm 29\%$ do tempo na zona de perigo no grupo controle, enquanto nos tratamentos foi de $82 \pm 31\%$. Os três tratamentos foram similares ao grupo controle e entre si, assim como não houve efeito do tamanho dos machos de *P. vivipara* no tempo em que permaneceram na zona de perigo ($\chi^2 = 12,037$; $p = 0,09$; Fig.1).

Discussão

Ambas hipóteses levantadas pelo grupo de pesquisa foram refutadas. A relação presa-predador entre espécies que tem uma história evolutiva compartilhada tende a uma resposta mais forte a predadores, uma vez que já se tem uma relação trófica bem estabelecida. Frente a introdução de um predador não-nativo, essa relação pode não ser suficiente, em uma escala temporal, para apresentar riscos a uma população de presas, por não haver uma associação e/ou aprendizado de um risco (Brown et al. 2005). Entretanto, nossos resultados não corroboram essa teoria, os machos desconsideraram a presença de predador em todos os tratamentos. Isso pode ser explicado pelo comportamento gregário comum deste grupo. Testes com fêmeas de *P. vivipara* demonstraram que o sucesso do predador diminuía à medida que a densidade de presas aumenta (Neil e Cullen 1974). Portanto, os machos teriam esse comportamento gregário ao se juntar às fêmeas do outro lado do aquário, mesmo que isso representasse estar mais próximo do predador.

Nossos resultados não corroboram com a ideia de que peixes adultos teriam um comportamento mais cauteloso na presença de um predador nativo. Tais resultados podem estar relacionados com a limitação da percepção de um predador por parte de *P. vivipara* somente devido ao campo visual. Outros estímulos podem ser necessários para que reconheçam uma potencial ameaça (e.g., físico através da movimentação da água ou químico através de substâncias liberadas pelo predador na água). Além disso pode haver uma demanda conflitante entre reprodução e predação, induzindo o macho a ser atraído pela fêmea, mesmo que para isso ele tenha que ficar mais exposto à predação.

Agradecimentos

Agradecemos ao PPG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG por viabilizarem a realização do Curso de Campo 2023. Aos organizadores, professores e alunos da disciplina, em especial à Norma, Rafael Leitão e Bianca Valle. Também agradecemos à direção e aos funcionários do Parque Estadual do Rio Doce.

Referências

- Brown C, Jones F., Braithwaite V. 2005. In situ examination of boldness-shyness traits in the tropical poeciliid, *Brachyrhaphis episcopi*. *Animal Behaviour*. 70, 1003-1009
- Edmunds M. 1974. Defence in animals: a survey of anti-predator defences. Longman, Harlow, p. 357. Apud: Keenleyside, MHA. *Zoophysiology – Volume II. Diversity and Adaptation in Fish Behaviour*. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 1979. ISBN 3-540-09587-X
- Pitcher, T. J. & Parrish, J. 1993. The function of shoaling behaviour. In: *The Behaviour of Teleost Fishes*. 2nd edn. (Ed. By T. J. Pitcher), pp. 363–439. London: Chapman & Hall.
- Seghers, B. 1974. Schooling behaviour in the guppy (*Poecilia reticulata*), na evolutionary response to predation. *Evolution*, 28, 486–489.
- Souto-Santos ICA, Buckup PA, Dopazo M. 2020. *Poecilia vivipara* (Bloch, Schneider, 1801). *Peixe da Vez: Boletim Sociedade Brasileira de Ictiologia*. Nº 134, São Carlos. ISSN 1808-1436
- Souza et al. 2021. Drastic reduction of the functional diversity of native ichthyofauna in a Neotropical lake following invasion by piscivorous fishes. *Neotropical Ichthyology*. 19(3): e210033.

Figuras

Fig.1: Tempo de permanência na Zona de Ameaça (A) nos diferentes tratamentos e (B) em relação ao tamanho dos peixes. Pontos representam o valor de cada indivíduo.

Efeito de plantas exóticas invasoras sobre a dispersão de sementes por formigas

Silva EBN, Costa CBS, Leopoldo BF, Simões IJ; Gomes IJMT

Palavras-chave: funções ecossistêmicas; invasões biológicas; mirmecocoria; serviços ecossistêmicos; zoocoria

Introdução

Invasões biológicas por espécies exóticas, compreendidas como a introdução de espécies onde naturalmente não ocorrem, são consideradas a segunda maior causa de perda global de diversidade (UN-CBD, 2011). O potencial invasor de plantas associa-se à sua rápida capacidade reprodutiva, crescimento acelerado e competitividade por recursos, alterando a estrutura biótica e abiótica e formando manchas populacionais em que se tornam dominantes (UN-CBD, 2011). Além da perda de espécies nativas, invasões podem causar a alteração dos ciclos biogeoquímicos, homogeneização e alteração da estrutura de comunidades e redes de interação, dentre outros (Barney et al. 2013). Entretanto, a compreensão do efeito dessas invasões sobre serviços e funções ecossistêmicas é ainda incipiente (Vilà & Hulme 2017).

A perda de espécies fragiliza redes de interação e o funcionamento ecossistêmico (Hooper et al. 2005), podendo levar à redução de serviços associados, como polinização e dispersão de sementes. A dispersão de sementes influencia expressivamente a distribuição global de plantas (Markl et al. 2012), e pode ser realizada por fatores abióticos, como o vento, ou bióticos, como formigas. A diversidade de formigas permite uma ampla gama de interações. Espécies menores geralmente apresentam comportamento generalista e maior recrutamento, enquanto as maiores tendem a ser mais especialistas e exigentes quanto ao habitat e, portanto, mais suscetíveis a perturbações antrópicas (Paolucci et al. 2016).

A mirmecocoria, i.e., a dispersão de sementes por formigas, é uma relação mutualística com plantas que pode beneficiar ambos organismos (Leal et al. 2014). Para as plantas, o carregamento da semente para longas distâncias reduz a competição entre a prole e o enterro das sementes próximas ao formigueiro diminui o risco de predação e fogo, dentre outras vantagens (Giladi 2006)). As formigas beneficiam-se de recursos alimentares das sementes como o elaiossoma, uma matriz nutritiva que as envolve (Leal, 2010), sendo que o consumo do envoltório sem a dispersão das sementes pode ser considerado um comportamento de trapaça, visto que as formigas consomem o elaiossoma mas não dispersam a semente por longas distâncias. Contudo, evidências apontam que esse mutualismo pode ser prejudicado por impactos antrópicos como pastagem e aumento da frequência de incêndios em alguns ambientes (Leal et al. 2014, Paolucci et al. 2016). Ainda assim, mais estudos são necessários em diversos ecossistemas sob variados impactos antrópicos, como invasões por plantas exóticas, para compreender a influência da alteração humana da paisagem sobre funções ecossistêmicas como a mirmecocoria.

Assim, o presente estudo investigou o efeito de manchas de plantas exóticas invasoras sobre a qualidade da mirmecocoria. Hipotetizamos que essas manchas afetam negativamente a dispersão de sementes pelas formigas, de modo que a distância de dispersão nessas manchas será menor em comparação com a vegetação nativa. Esperamos, ainda, que a limpeza das sementes não dispersas seja maior nessas manchas.

Métodos

A amostragem foi realizada em áreas de floresta no PE do Rio Dice próximas ao centro de pesquisa. Foram avaliadas 48 unidades amostrais distantes no mínimo 30 m entre si e divididas igualmente entre quatro tratamentos, sendo três de espécies exóticas: i) *Tradescantia* sp. (lambari-roxo); ii) *Sansevieria* sp. (espada-de-são-jorge); e iii) *Urochloa* sp. (capim-braquiária); e um tratamento em vegetação nativa como controle. Em cada unidade amostral, a cobertura do solo foi removida em uma área circular com cerca de 30 cm de diâmetro, no centro da qual foram agrupados dez diásporos artificiais representados por miçangas plásticas envoltas em uma mistura nutritiva simulando o elaiossoma de sementes naturais. A mistura era composta de gordura vegetal (75%), frutose (4.8%), sacarose (0.5%), glicose (4.7%), caseína (7%), carbonato de cálcio (3%) e maltodextrina (5%). Os diásporos foram cobertos por um copo plástico, fixado ao solo com um palito de madeira, com duas aberturas em lados opostos permitindo o trânsito das formigas, mas não de vertebrados.

Os pontos foram revisitados 24h após a instalação do experimento para a avaliação da qualidade de dispersão das sementes por formigas, a qual foi classificada em quatro categorias referentes aos diásporos i) intactos, com elaiossoma; ii) não removidos, sem elaiossoma; iii) dispersados em curta distância, encontradas dentro do raio de 30 cm; e iv) dispersados em longa distância, não encontrados. Os dados foram analisados utilizando um Modelo Linear Generalizado (GLM) com distribuição quasibinomial. As variáveis respostas utilizadas foram: i) proporção de remoção de longa distância; ii) proporção de remoção de distância curta; e iii) limpeza do diásporo artificial. A variável preditora foi o tratamento referente às espécies exóticas e o controle em vegetação nativa. Todas as análises foram realizadas no software R (R Core Team 2018).

Resultados

Não houve diferença significativa da remoção e limpeza dos diásporos levando em consideração as espécies exóticas de forma geral. Das plantas exóticas avaliadas, somente *Sansevieria* sp. afetou negativamente a distância de dispersão (Fig. 1). A remoção para distância longa (> 30 cm) foi significativa para a comparação entre *Sansevieria* sp. e o controle de vegetação nativa ($F(1,14) = 10,542, p=0,005$). Essa diferença também foi observada para a remoção a distância curta (< 30 cm) nessa espécie ($F(1,14) = 10,36, p=0,006$). Para a limpeza sem remoção dos diásporos artificiais, não houve diferença significativa (Tab. 1).

Discussão

Os resultados sugerem que diferentes espécies exóticas causam efeitos heterogêneos na qualidade da mirmecocoria. A hipótese que as plantas exóticas prejudicam a mirmecocoria foi parcialmente corroborada visto que apenas *Sansevieria* sp. reduziu a proporção de dispersão para longas distâncias. A redução da distância de dispersão representa uma perda de qualidade porque pode aumentar a predação, o risco de queima das sementes e a competição entre a prole (Giladi 2006). Essa redução pode refletir a alteração da estrutura da comunidade de formigas, alterando a relação de tamanho corporal das espécies em função do distúrbio pela invasão biológica. Formigas maiores conseguem dispersar sementes mais longe (Leal et al. 2014), enquanto as menores tendem a ser mais generalistas e oportunistas (Nees et al. 2004; Leal 2010, Leal et al. 2014).

O comportamento generalista das formigas pequenas se relaciona à maior taxa de recrutamento que, associada à baixa mobilidade deste grupo, explicaria a maior proporção de sementes movidas em curta distância nas manchas de *Sansevieria* sp. Isso representa uma perda de qualidade porque o recurso nutritivo oferecido pela planta é consumido sem a dispersão de sua semente para longas distâncias (Leal et al. 2014).

A heterogeneidade dos efeitos das plantas invasoras sobre a qualidade da mirmecocoria pode estar associada a distúrbios específicos produzidos por cada espécie de planta. Evidências apontam que formigas respondem a efeitos indiretos de perturbações, como alterações microclimáticas e estrutura do habitat, dentre outras (Andersen 2019). Esses efeitos podem variar, também, em função de características de cada mancha de espécies exóticas invasoras, como sua extensão, que podem alterar de forma heterogênea as condições locais. Assim, mais estudos são necessários para avaliar os efeitos produzidos por cada uma das plantas invasoras avaliadas sobre a estrutura do habitat.

Agradecimentos

Agradecemos aos colegas, professores e à monitora Norma Senna pelos aprendizados, à equipe do PE do Rio Dice pelo apoio logístico e à D. Neném pela alimentação cuidadosa. Somos gratos, também, à CAPES e ao CNPq pelas bolsas, bem como ao PPG ECMVS-UFMG pelo apoio financeiro para execução deste projeto.

Referências

- Andersen, AN. 2019. Responses of ant communities to disturbance: Five principles for understanding the disturbance dynamics of a globally dominant faunal group. *J Anim Ecol.* 88: 350–362.
- Barney, JN, Tekiela, DR, Dollete, ESJ, et al. 2013. What is the “real” impact of invasive plant species? *Frontiers in Ecology and the Environment.*
- Giladi, I. 2006. Choosing benefits or partners: a review of the evidence for the evolution of myrmecochory. *Oikos* 112: 481-492.
- Hooper, DU, Chapin, FS, Ewel JJ, et al. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge. *Ecological Monography*, 75:3–35.
- Leal, LC. 2010. Características dos elaiossomos de sementes de Euphorbiaceae e suas influências na atratividade dos agentes dispersores no semi-árido nordestino. Departamento de botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil.

Leal, LC, Andersen, AN, Leal, IR. 2014. Anthropogenic disturbance reduces seed-dispersal services

for myrmecochorous plants in the Brazilian Caatinga. *Oecologia*.174:173-181.

Markl, JS, Schleuning, M, Forget, PM, et al. 2012. Meta-analysis of the effects of human disturbance on seed dispersal by animals. *Conservation Biology*, 26:1072–1081.

Ness JH, Bronstein J, Andersen AN, Holland JN. 2004. Ant body size predicts dispersal distance of ant-adapted seeds: implications of small-ant invasions. *Ecology* 85:1244–1250.

Paolucci, LN, Maia, MLB, Solar, RRC, et al. 2016. Fire in the Amazon: impact of experimental fuel addition on responses of ants and their interactions with myrmecochorous seeds. *Oecologia*.

R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponível em <https://www.R-project.org/>.

UN-CBD. (2011). Living in harmony with nature: Invasive Alien Species.

Vilà M, Hulme PE. 2017. Non-native Species, Ecosystem Services, and Human Well-Being. In: Vilà M, Hulme P. editors. *Impact of Biological Invasions on Ecosystem Services*. *Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology*, vol 12. Springer, Cham.

Figuras

Fig.1: Boxplot evidenciando a variação da proporção de remoção de sementes para distância A) longa e B) curta, em função do tratamento quanto aos tipos de vegetação. As linhas delimitando o box representam a variação dos quartis em relação à mediana, evidenciada pelas linhas horizontais, e os asteriscos mostram os resultados significativos.

Tabelas

Tabela 1: Resultados do GLM para as plantas exóticas e separadamente para cada espécie de planta exótica, sendo F o resultado do teste estatístico e GL os Graus de Liberdade.

F	GL	p
Dispersão por distância longa		
0.44	1	0.505
Dispersão por distância curta		
10.70	1	0.002
Sementes limpas não removidas		
0.10	1	0.75

Do doce ao amargo: Florivoria não reduz a polinização de jurubeba

Bhakti T, Chaves-Diaz E, Ferraz VS, Valle BL e Maruyama, PK

Introdução

As interações entre organismos são um componente chave para a distribuição, densidade e abundância das espécies nos ecossistemas. Nessas relações encontramos diferentes efeitos para os organismos que estão interagindo, por exemplo, nas interações entre herbívoros e seus hospedeiros (herbivoria) um organismo é beneficiado enquanto o outro é desfavorecido (Cain et al. 2018). Um caso mais específico, é quando os danos são causados por organismos que consomem flores ou partes florais (florivoria), o que pode comprometer diretamente a reprodução das plantas (Boaventura et al. 2021, Vega-Polanco et al. 2020). Por outro lado, existem interações de mutualismo em que ambos os organismos são beneficiados, como na polinização (Begon et al. 2006). Nestas interações, a planta oferece recursos para animais visitantes florais, que por sua vez, transportam grãos de pólen de uma flor para outra, promovendo a reprodução e, conseqüentemente, a variabilidade e diversidade das plantas (Begon et al. 2006). Em angiospermas, 90% da polinização é realizada por animais, e se estima que 67% desta é feita por insetos (Ollerton et al. 2011). Destes insetos, as abelhas são consideradas as mais abundantes polinizadoras, sendo a eficiência variando entre cada espécie de planta alvo (Pinheiro et al. 2014).

Polinização por vibração é uma síndrome que se caracteriza pelo uso de vibração por abelhas para extrair grãos de pólen das anteras das flores (Pritchard e Vallejo-Marín 2020). Plantas que evoluíram esta forma especializada de polinização possuem como principal recurso o seu pólen, comumente retido dentro das anteras poricidas. Esse tipo de antera possui apenas um pequeno orifício na parte apical, por onde o pólen sai apenas com o estímulo vibratório. Estas flores têm como atrativo para abelhas as pétalas, as próprias anteras e, em alguns casos, o odor (Pritchard e Vallejo-Marín 2020). Por mais que a polinização seja um evento bem estudado, pouco se sabe sobre os efeitos de uma outra interação, no caso a florivoria, nesse mutualismo (Boaventura et al. 2021). Com isso exposto, perguntamos: qual é o efeito da florivoria na visita por polinizadores em flores que dependem de polinização por vibração? A hipótese é que o maior grau de florivoria leva a uma menor taxa de polinização e, portanto, a predição é que as flores com uma maior área percentual da corola consumida terão um menor número de visitas legítimas.

Métodos

O estudo foi realizado no Parque Estadual do Rio Doce (PE do Rio Dice) ao longo da trilha do Porto Capim, composta por vegetação arbórea com herbácea nas bordas. Para o desenvolvimento do experimento foi escolhida uma população de *Solanum paniculatum* (jurubeba) Solanaceae distribuídas na trilha.

Com a finalidade de compreender a florivoria na espécie alvo, foram coletadas todas as flores que apresentavam algum tipo de dano nas pétalas e contadas todas as flores que não apresentavam danos. As flores coletadas foram armazenadas em tubos de centrifuga contendo álcool 70% e levadas ao laboratório para que fosse mensurado o dano foliar com o auxílio de papel milimetrado. O processo de medição consistiu em quatro etapas: i) posicionar a flor com dano sobre o papel milimetrado; ii) completar com o uso de caneta nanquim o

formato da flor; iii) quantificar o número de quadrados que eram encobertos completa ou parcialmente pela flor; o que, também, era realizado para a quantidade de “espaços” que representavam os danos; iv) calcular a relação entre área total e consumida.

Com base na área média de flores consumidas observadas na população foram escolhidos quatro tratamentos que foram realizados em campo. No primeiro, controle, todas as pétalas das flores foram preservadas, no segundo, com dano de 20%, removeu-se de uma pétala. No terceiro e quarto, 40% e 80% de dano, removendo duas e quatro pétalas das flores, respectivamente. Para a escolha das quatro flores que foram usadas no experimento foram determinados oito quadrantes em que conseguíamos ver quatro flores simultaneamente. E estabelecemos uma distância mínima de 2 metros entre cada quadrante de jurubeba ao longo da trilha. Em cada quadrante foram escolhidas e marcadas quatro flores 20 minutos antes do início da observação. A observação consistiu em registrar no período de 30 minutos cada quadrante e contabilizar quantas abelhas realizaram polinização legítima, o “buzz”, e em qual das quatro flores a visitação ocorria.

Para análises estatísticas fizemos um modelo misto generalizado utilizando o número de visitas como variável resposta e os tratamentos como variável explicativa. Utilizamos o quadrante como fator aleatório e a família de distribuição Poisson. As análises foram realizadas no programa R 4.1.2 (R Core Team, 2021).

Resultados

Foram encontradas 54 flores sem marcas de danos na corola e 53 flores com algum grau de consumo, totalizando 107 flores abertas distribuídas na população. A média da porcentagem de florivoria na população geral foi de 17,78%, com desvio padrão de 24,11%, e quando consideramos somente as flores danificadas a média foi de 35,90% e desvio padrão 22,85% (Figs. 1 e 2).

Quando comparamos as flores controle, sem florivoria, com as que simulamos florivoria, de 20, 40 e 80% da área total, não houve diferença significativa no número de visitas de visitantes florais legítimos, ou seja, que realizavam visitas com vibração (Fig. 2).

Discussão

Os nossos resultados apontaram que a florivoria não afeta a polinização de jurubeba. Essas evidências se assemelham ao estudo realizado com *Solanum rostratum* que não encontrou variações significativas entre os graus de flores com danos e a visitação legítima de abelhas (Vega-Polanco et al. 2020). Entretanto, estudos prévios apontaram a influência negativa desta interação de florivoria na polinização das flores (Boaventura 2021).

De maneira geral, flores diferenciam seus atrativos dos recursos oferecidos ao polinizador, contudo *Solanum paniculatum* tem anteras amarelas que contrastam com suas pétalas brancas, possuindo a função atrativa relacionada ao órgão onde está o recurso (Varassin e Amaral-Neto 2014). Por isso, é possível que a cor amarela da antera, contrastando com o plano de fundo verde (com a redução das pétalas), seja suficiente para chamar a atenção dos polinizadores (Aliotta e Aliotta 2004).

Concluimos que a remoção de pétalas simulando florivoria, independentemente do nível de dano, não afeta a visitação das abelhas nas jurubebas. Além disso, sugerimos que é possível que as anteras também desempenham um papel atrativo relevante, o que pode ser testado em futuros estudos.

Agradecimentos

Agradecemos aos colegas, professores e à monitora do curso de campo Norma Senna. À equipe do PE do Rio Dice pelo apoio e à Dona Nenem e Tainá pela alimentação e carinho. Assim, como a Selena Logan pela rápida identificação da nossa planta. Ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelo apoio financeiro para execução deste projeto.

Referências

- Aliotta, G, Aliotta, A, 2004. Federico Delpino's scientific thought and the birth of modern biology in Europe. *Delpinoa* 46, 85–93.
- Begon, M, Harper, JL, Townsend, CR, 2006. *Ecology: From Individuals to Ecosystems*, 4th ed. Blackwell, Oxford.
- Boaventura, MG, Villamil, N, Teixido, AL, Tito, R, Vasconcelos, HL, Silveira, FAO, Cornelissen, T, 2021. Revisiting florivory: an integrative review and global patterns of a neglected interaction. *New Phytol.* 233, 132–144. doi:10.1111/nph.17670
- Cain, ML, Bowman, WD, Hacker, SD, 2018. *Ecologia*. Artmed, Porto Alegre.
- Ollerton J, Winfree R, Tarrant S. 2011. How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos* 120:321–26
- Pinheiro, M, Gaglianone, MC, Nunes, CEP, Sigrist, MR, Santos, IA dos, 2014. Polinização por abelhas, in: Rech, AR, Agostini, K, Oliveira, PE, Machado, IC (Eds.), *Biologia Da Polinização*. Projeto Cultural, Rio de Janeiro, pp. 205–233.
- Pritchard, DJ, Vallejo-Marín, M, 2020. Buzz pollination. *Curr. Biol.* 30, R841–R870. doi:10.1016/j.cub.2020.05.087
- R Core Team, 2021. *R: A language and environment for statistical computing*
- Varassin, IG, Amaral-Neto, LP do, 2014. Atrativos, in: Rech, AR, Agostini, K, Oliveira, PE, Machado, IC (Eds.), *Biologia Da Polinização*. Projeto Cultural, Rio de Janeiro, pp. 151–167.
- Vega-Polanco, M, Rodríguez-Islas, LA, Escalona-Domenech, RY, Cruz-López, L, Rojas, JC, Solís-Montero, L., 2020. Does florivory affect the attraction of floral visitors to buzz-pollinated *Solanum rostratum*? *Arthropod. Plant. Interact.* 14, 41–56. doi:10.1007/s11829-019-09723-x

Figuras

Fig.1. Porcentagem de área foliar consumida em cada flor.

Fig.2. Porcentagem de área foliar consumida em cada flor que possuíam alguma parte da pétala consumida.

Fig.3. Número de visitas legítimas de abelhas em cada tratamento.

Entre cores e estratos: predação em modelos artificiais de lagarta

Lopes-Castro HF, Nogueira JM, Cruz MA, Anselmo PA, Kuchenbecker J.

Palavras-chave: coloração aposemática; coloração críptica; Mata Atlântica; plantapilheira; serrapilheira.

Introdução

Predação é uma interação negativa para uma das espécies, as presas são mortas e consumidas. Inúmeras estratégias são adotadas por diversos organismos para escapar dessa interação, como a coloração críptica (Exnerová et al. 2006) e o aposematismo (Alatalo & Mappes, 1996). A coloração aposemática torna o organismo conspicuo no ambiente e pode indicar a presença de uma substância tóxica (Barnett et al. 2018) se tornando uma estratégia eficiente contra a predação de alguns grupos de artrópodes como vespas (Dyer, 1997) e por aves (Sam et al. 2020). Já a coloração críptica combina com o ambiente e torna mais difícil a percepção visual do organismo pelo predador (Exnerová et al. 2006). Há estudos que mostram não haver diferença na predação por insetos entre presas com coloração críptica e aposemática (Sam et al. 2020). Uma outra estratégia para fuga de predadores é utilizar a estratificação do ambiente e ocupar novos microambientes (Papageorgis, 1975).

Na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, ocorre a planta *Erythrochiton brasiliensis* (Rutaceae), com disposição de suas folhas de forma alternada e opostas. Essa disposição faz com que folhas e galhos que caem do dossel das árvores se acumulem nelas, formando um sistema rico em matéria orgânica, chamado aqui de “plantapilheira”, compondo um nicho habitado por diversos grupos de artrópodes (Longino & Nadkarni 1990).

Em nosso estudo, utilizamos lagartas artificiais para responder se (i) a estratificação vertical em *E. brasiliensis* influencia na predação de modelos artificiais de lagartas e se (ii) a coloração das lagartas influencia na predação. Para tanto, nossas hipóteses são que (i) a estratificação influencia a predação com o aumento na serrapilheira; e (ii) as lagartas com cores aposemáticas serão menos predadas do que as lagartas com cores crípticas.

Métodos

Realizamos este estudo na Trilha do Vinhático, que faz parte do Parque Estadual do Rio Doce (PE do Rio Dice). Utilizamos modelos artificiais de lagartas crípticas (*Ascia manuste*) e aposemáticas (*Phoebis argante*) a partir de massinha de modelar da marca Acrilex, atóxica, inodora e que não derrete na chuva. Os modelos de lagartas tinham tamanho padronizado entre 3 a 4cm e espessura de 0.3cm de diâmetro. Os modelos eram manipulados com luvas de látex para evitar contaminação. Essa metodologia é amplamente utilizada como um modelo funcional de estudo no mundo todo (Ferrante et al. 2017, Oliveira et al. 2020).

Selecionamos 30 manchas de *E. brasiliensis* para a realização do experimento. Na ponta inicial de cada mancha escolhemos arbitrariamente um indivíduo de *E. brasiliensis* e colocamos um modelo de lagarta críptica tanto na plantapilheira quanto na serrapilheira, rente ao caule da folha e ao solo, respectivamente. Na ponta final de cada mancha, posicionamos um modelo de lagarta aposemática em uma folha da plantapilheira, próxima ao pecíolo, junto de um modelo de lagarta críptica (Fig.1). Escolhemos também 5 indivíduos de *E. brasiliensis*, pertencentes a manchas não utilizadas em nosso experimento, e coletamos tanto a

serrapilheira adjacente ao caule, quanto a plantapilheira presente no estrato superior a fim de identificarmos a diversidade e abundância de organismos presentes em cada estratificação estudada. O material coletado e triado foi fixado em álcool 70% e identificados a nível de ordem. Para as análises, utilizamos um modelo linear generalizado (GLM), com distribuição de erros da família Binomial. Todas as análises foram realizadas no programa R (R CoreTeam, 2018).

Resultados

No primeiro experimento, referente à predação por estratificação, 83% das lagartas artificiais da serrapilheira foram predadas, enquanto que na plantapilheira o valor foi de 50%. Já no segundo experimento referente às estratégias anti-predação obtivemos que 63% das lagartas artificiais verdes foram predadas comparada a uma predação de 23% das amarelas. Em ambos experimentos encontramos um efeito significativo, com valores de p iguais a 0,005 e 0,001, respectivamente. Quanto aos animais, identificamos na serrapilheira 12 ordens de artrópodes ($n=44$), sendo Hymenoptera ($n=14$) a mais abundante seguida de Blattodea ($n=6$). Já no material triado da planta pilheira, foram encontrados artrópodes de 13 ordens de artrópodes ($n=33$), sendo Araneae ($n=9$) a mais abundante seguida de Coleoptera ($n=5$).

Discussão

Os resultados estão de acordo com nossas hipóteses pois, de fato, houve aumento da predação com aumento do substrato acumulado, assim como houve maior predação nos modelos de lagartas crípticas. Podemos relacionar a maior diversidade de artrópodes presentes na serrapilheira por possuírem uma maior área de cobertura do que a plantapilheira, que se restringe apenas às folhas de topo da *E. brasiliensis*. Dessa forma, é razoável pensarmos que a plantapilheira apresenta um subconjunto de espécies presentes no substrato da serrapilheira já que a diversidade de artrópodes presentes na serrapilheira é maior do que a presente na plantapilheira. O grupo mais abundante na serrapilheira foi o de formigas (Macedo-Reis et al. 2019), ou seja, uma área maior aumenta o número de possíveis predadores das lagartas no substrato da serrapilheira. Ao mesmo tempo, sabemos que artrópodes podem ser quimicamente orientados (Nascimento & Sant'Ana 2001) e com os resultados encontrados neste estudo, podemos inferir que o espectro de cores tem potencial de ser relevante para evitar predação de lepidópteras em sua fase larval.

Agradecimentos

Somos gratos ao PPG-ECMVS da UFMG, por viabilizarem a realização desta edição do Curso de Campo 2023. Aos organizadores, professores e alunos. Também agradecemos à toda direção e funcionários do Parque Estadual do Rio Doce pelo apoio logístico para a realização do curso.

Referências

Alatalo RV & Mappes J (1996) Tracking the evolution of warning signals. *Nature* 382: 708–710.

Barnett JB, Constantine M, Scott-Samuel NE, Cuthill IC (2018) Distance-dependent defensive coloration in the poison frog *Dendrobates tinctorius*, Dendrobatidae. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 115, 6416–6421.

Dyer LA (1997) Effectiveness of caterpillar defenses against three species of invertebrate predators. *Journal of Research on the Lepidoptera* 34, 48–68

Exnerova A, Stys P, Fucilokova E, Veselá S, Svádová K, Prokopová M, Jarosik V, Fuchs R, Landová E (2006) Avoidance of aposematic prey in European tits (Paridae): learned or innate? *Ecology* 18, 148–156.

Longino JT, Nadkarni NM. 1990. A comparison of ground and canopy leaf litter ants (Hymenoptera: Formicidae) in a neotropical montane forest. *Psyche* 97: 81-93.

Ferrante M, Barone G, Kiss M, Bozóné-Borbáth E, Lövei GL. 2017. Ground-level predation on artificial caterpillars indicates no enemy-free time for lepidopteran larvae. *Community Ecology* 18(3): 280-286, 2017 1585-8553 © Akadémiai Kiadó, Budapest. DOI: 10.1556/168.2017.18.3.6.

Macedo-Reis LE, Leite AC, Guerra TJ, Antoniazzi R, and Neves F (2019) Suspended leaf litter in an understorey treelet as habitat extension for ground-dwelling ants in the Atlantic Forest, south-eastern Brazil. *Journal of Tropical Ecology* 35, 247–250. <https://doi.org/10.1017/S0266467419000154>

Nascimento, R. R.; Sant'ana, A. E. G. In Vilela, E. F.; Lucia, T. M. C. D. *Feromônios de Insetos –Biologia, Química e Aplicação*. 2ª ed. Ribeirão Preto: Ed. Holos, 2001

Oliveira, Rayane S., et al. 2020. Contrast to background influences predation on aposematic but not cryptic artificial caterpillars in a Brazilian coastal shrubland. *Journal of Tropical Ecology*, 36.3: 109-114.

Papageorgis, C., 1975. Mimicry in neotropical butterflies. *American Scientist*.

R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Sam K, Aslam M, Nedved O (2019) Attacks by predators on artificial cryptic and aposematic insect larvae.

Figuras

Fig.1. Indivíduo de *E. brasiliensis* com modelos de lagarta aposemática e lagarta críptica no pecíolo de suas folhas.

Projetos Livres

O propósito fundamental desta atividade é proporcionar aos estudantes as habilidades necessárias para desenvolver uma ideia de projeto sólida, utilizando o método científico como base, e que seja passível de testes em ambiente prático. O trabalho será realizado em grupos compostos por 3 a 4 pessoas, visando fomentar a colaboração e a troca de conhecimentos entre os participantes. Ao longo de um dia intensivo, exploraremos as nuances da elaboração de projetos, desde a identificação do problema até a formulação de hipóteses e experimentos práticos, culminando na criação de soluções fundamentadas em dados empíricos. Esta atividade visa não apenas a transmissão de conhecimento teórico, mas também a aplicação prática dos conceitos aprendidos, proporcionando uma experiência imersiva e enriquecedora no processo de desenvolvimento de projetos baseados em métodos científicos.

Mais flores mais *buzz*: maior número de flores de *Dichorisandra* sp. atrai mais abelhas

Valle BL, Lopes-Castro HF, Anselmo PA

Palavras-chave: buzz-pollination; *Dichorisandra*; polinização; recurso floral; remoção de pólen; vibração.

A polinização por vibração é uma síndrome de polinização onde o pólen é extraído das anteras das flores que possuem poros em seu ápice, através da vibração das abelhas, que acabam por fertilizá-las. Esta interação é vista em mais de 20 mil espécies de plantas, e o comportamento de vibração é encontrado em cerca de 58% das abelhas. Não se sabe como características florais influenciam a polinização por vibração (e.g. as características florais). Dessa forma, investigamos como a disponibilidade de recursos (tamanho e número de flores) o display floral de *Dichorisandra* sp. influencia a polinização por vibração. Nossa hipótese é que o aumento da disponibilidade de flores abertas aumenta a visitação de abelhas que realizam polinização por vibração. Esperamos que indivíduos com mais flores abertas e indivíduos mais altos tenham um número maior de visitas por abelhas que vibram. Observamos cinco indivíduos da espécie de *Dichorisandra* sp. na trilha para a Lagoa Carioca – Parque Estadual do Rio Doce. Medimos o tamanho dos indivíduos do chão até a ponta da inflorescência e contamos o número de flores. Fizemos três repetições de observação, de 30 minutos por indivíduo. Contamos o número de visitas das abelhas em cada flor. Utilizamos um modelo misto generalizado (GLMM). Ao fazer a correlação de Spearman da altura dos indivíduos com o número de flores abertas obtivemos o grau de correlação positiva de 0,80, então, no modelo misto incorporamos somente o número de flores como variável explicativa. O número de visitas de abelhas que vibram aumenta positivamente com o número de flores abertas e, por consequência, com a altura das plantas. As abelhas demonstraram um padrão de preferência por plantas de *Dichorisandra* sp. quando essas apresentaram maior número de flores abertas, possivelmente pelo fato de um maior número de flores abertas e maior disponibilidade de recursos alimentares.

Agradecimentos

Somos gratos ao organizador, professor Frederico Neves, professores e estudantes do curso de campo da UFMG, especialmente ao Pietro e Norma. Agradecemos também à nossa planta modelo, por ser maravilhosa e possuir um sistema de polinização tão interessante, assim como as abelhas que possibilitaram o estudo. Também agradecemos à toda direção e funcionários do Parque Estadual do Rio Doce pelo apoio logístico para a realização do curso, principalmente à Dona Nenê, por ser tão carinhosa e cuidadosa conosco.

De galho em galho: a saga das aves no forrageamento de árvores isoladas

Silva EBN, Nogueira JM, Bhakti T.

Palavras-chave: poleiros; banco de sementes; recursos.

As árvores isoladas podem agir como importantes pontos de apoio para espécies de aves que forrageiam e se movimentam entre áreas florestais. Esta vegetação oferece galhos que são usados como poleiros para as aves que podem, por meio da vocalização, indicar comportamentos territoriais compondo aspectos importantes para ecologia comportamental e reprodutiva de diversas espécies. Embora o papel de árvores isoladas na demografia de populações de aves ainda não seja bem documentado, o declínio da abundância dessas árvores tem um potencial de impactar negativamente a biodiversidade. Outro papel exercido pelos poleiros é de facilitar a dispersão de sementes por meio de aves frugívoras que, ao pousar nos galhos das árvores, também podem eliminar pelas fezes sementes de frutos consumidos em outros lugares. Tais comportamentos podem ser utilizados em técnicas para restauração de áreas degradadas e que almejam acelerar o processo de sucessão ecológica. Neste contexto, o presente estudo objetiva relacionar a arquitetura das árvores, dada pela contagem de poleiros em cada uma, com a abundância de aves. Hipotetizamos que há uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de poleiros disponíveis e a abundância de aves. Amostramos uma lagoa em avançado estágio de eutrofização natural no PE do Rio Doce, que foi dividida em três pontos com árvores isoladas próximas à margem. Observamos 10 espécies de aves em três horas totais de amostragem. Para verificar a relação do número disponível de poleiros e a abundância total de aves utilizamos um modelo linear generalizado (GLM) no programa R, com distribuição Poisson. Verificamos que a relação entre as variáveis não foi significativa (Deviance=1.144, $p=0.263$), sendo assim, a hipótese deste trabalho não foi corroborada. Concluimos que o número de poleiros não determinou a abundância das espécies de aves, o que pode significar que estes não representam um recurso limitante dentro da paisagem amostrada.

Agradecimentos

Agradecemos ao PPG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG, por viabilizarem a realização do Curso de Campo 2023. Aos organizadores, professores e alunos da disciplina, em especial à Norma, Dona Nene, Bianca e ao Prof. Pietro. Também agradecemos à direção e funcionários do Parque Estadual do Rio Doce.

O efeito de borda sobre a densidade de teias de aranhas do gênero *Aglaoctenus*

Ferraz VS, Leopoldo BF, Simões IJ

Palavras-chave: Aranae; aranha-de-funil; heterogeneidade ambiental; Mata Atlântica.

Alterações abióticas associadas ao efeito de borda em florestas, como maior luminosidade e aridez, aumentam a abundância de artrópodes, incluindo insetos alados. Esse incremento na disponibilidade de presas pode levar ao observado aumento da abundância de aranhas. *Aglaoctenus* é um gênero de aranhas sésseis, produtoras de teias em formato de funil que funcionam para abrigo e captura de presas. O objetivo deste trabalho foi investigar qual o impacto do efeito de borda sobre a densidade dessas teias. Hipotetizou-se que o efeito de borda impactaria positivamente a densidade de teias devido ao aumento da heterogeneidade ambiental e consequente abundância de presas. Esperava-se uma maior densidade de teias na borda da floresta do que no interior. A amostragem foi realizada em 24 parcelas de 10 x 2 m, distribuídas da seguinte forma: 12 na borda de um remanescente florestal ao longo de uma estrada não pavimentada no interior do PE do Rio Dice; e 12 parcelas a 30 m de distância da borda, de forma paralela à estrada. As parcelas foram distanciadas 50 metros, objetivando garantir independência amostral. Após contagem das teias em cada parcela, calculou-se as densidades de teias por metro quadrado, dividindo o número de teias pela área de cada parcela (20 m²). Para avaliar se os dados possuem distribuição normal, foi feito o Teste de Shapiro-Wilk. Para avaliar a significância dos habitats sobre a densidade, realizou-se o Teste de Kruskal-Wallis. Nas bordas, a densidade média foi de 0,07 teias/m², enquanto no interior foi 0,05 teias/m². Não houve diferença na densidade de teias entre os habitats ($p = 0,68$), concluindo-se que o efeito de borda não impacta a densidade de teias de *Aglaoctenus*. Essa ausência de efeito pode estar relacionada à abundância de presas, que não seria um fator limitante e, portanto, não influencia o comportamento das aranhas nesses habitats.

Agradecimentos

Agradecemos aos colegas, professores e à monitora do curso Norma Senna pelos aprendizados compartilhados, à equipe do PE do Rio Dice pelo apoio logístico e à D. Nenem e sua filha, Tainá, pela alimentação cuidadosa. Somos gratos, também, às colegas Bianca Loureiro e Érica Bruna e aos professores Pietro Maruyama, Frederico Neves e Inácio Teles pelo apoio no desenho amostral e nas análises estatísticas, à CAPES e ao CNPQ pelas bolsas, bem como ao PPG-ECMVS da UFMG pelo apoio financeiro para a execução deste projeto.

A influência da umidade no líquen

Chavez-Diaz EA, Costa CBS, Cruz MA

Palavras-chave: Água; Algas; Associação Simbiótica; Cianobactérias; Fotossíntese; Fungos.

Os líquens são uma associação simbiótica de algas e/ou cianobactérias e fungos. Por não possuírem raízes, eles dependem da umidade do ambiente para obter água, que é fundamental para o seu crescimento e, conseqüentemente, na sua cobertura sobre os substratos. Com base nessas informações buscamos responder qual é a influência da umidade na cobertura de líquens nas árvores. Nossa hipótese é que pontos onde a umidade relativa do ar é mais alta, as árvores apresentam maior cobertura de líquens. Escolhemos 14 árvores ao longo de uma trilha com intervalos de 100 metros. Seleccionamos a primeira árvore à esquerda cuja circunferência era maior que 40 cm e com uma Estação Climática Portátil medimos a umidade relativa do ar. Posicionamos uma moldura 40 x 40 cm na árvore a 1,5 m do chão e tiramos fotos para posteriormente calcular a porcentagem de cobertura de líquen. Realizamos um modelo linear generalizado (GLM) utilizando a família “quasibinomial”. Com base na análise, a nossa hipótese foi refutada ($p=0,8105$). Cada forma de crescimento dos líquens requerem diferentes fontes de hidratação, no caso dos foliáceos, dependem da umidade do ar por estarem parcialmente aderidos ao substrato dada a sua organização dorsiventral. Diferente disto, os crostosos não possuem córtex inferior e estão em estreito contato com o substrato, utilizando a água de sua superfície em detrimento da umidade do ar. Em conseqüência, a alta umidade relativa do ar na área amostrada (58% - 75%) pode explicar a dominância dos líquens foliáceos nas árvores. No entanto, não se encontrou que tenha influência na porcentagem de cobertura dos líquens amostrados. Devido a baixa variação na umidade outros fatores podem exercer maior influência na cobertura de líquens, como a competição interespecífica com as briófitas, considerando que foi observada menor cobertura de líquens em árvores que apresentavam briófitas.

Agradecimentos

Agradecemos ao ECMVS pela oportunidade, aos organizadores, aos professores e companheiros do curso de campo. Também agradecemos à toda direção e funcionários do Parque Estadual do Rio Doce pelo apoio logístico para a realização do curso.

Você não me engana: predadores na flor não alteram a visitação floral

Bhakti T, Ferraz VS, Silva EBN, Simões, IJ

Palavras-chave: Aranae; Mata Atlântica; camuflagem; interações

As interações entre organismos são determinantes na distribuição e abundância das espécies. A predação é uma interação prejudicial para o organismo eliminado e benéfica para o predador, enquanto a polinização apresenta benefícios para ambos os organismos. Estudos indicam que a presença de predadores em flores pode reduzir a visitação floral. As aranhas da família Thomisidae são predadores comuns em flores que emboscam visitantes florais. Para tal, as aranhas utilizam do artifício da camuflagem, ocupando plantas com cores semelhantes às delas. Perguntamos qual o efeito da presença de predadores na visitação por abelhas? Nossas hipóteses são: (i) a presença de aranhas afeta negativamente a visitação floral; (ii) a camuflagem reduz a detecção das aranhas pelas abelhas. Esperávamos que as flores sem predadores recebessem maior número de visitas que as com predadores. Adicionalmente, esperávamos que as flores com modelos com a cor da aranha real, receberiam mais visitas que os modelos com a cor azul. Selecionamos oito quadrantes com flores observadas a uma distância mínima de dois metros entre eles. Em cada quadrante foram escolhidas e marcadas quatro flores por 10 minutos antes do início da observação. Os tratamentos foram: i) flor com modelo artificial da cor verde semelhante à aranha; ii) flor com modelo artificial azul; iii) flor com a cola usada para fixar os modelos; e iv) flor sem alterações, como controle. Registramos, durante 30 minutos, o número de abelhas que visitaram cada flor. Realizamos um GLMM para comparar as visitas florais em função dos tratamentos. Não houve diferença significativa entre o número de visitas e os tratamentos avaliados (Deviance = 103.50, $p = 0.08$). Sugerimos que a presença dos modelos não ter afetado o número de visitas pode estar relacionada ao comportamento das abelhas em reconhecer o movimento dos predadores e não somente padrões de coloração.

Diagnóstico socioambiental da relação entre os colaboradores e a biodiversidade do PE do Rio Dice

Leopoldo BF, Valle B, Chaves-Diaz EA, Nogueira JM

Palavras-chave: conhecimento local; mastofauna; gestão participativa; espécies ameaçadas; questionários semiestruturados; Mata Atlântica.

O conhecimento sobre a biodiversidade é fundamental para sua conservação. Em áreas protegidas, como o Parque Estadual do Rio Doce (PE do Rio Dice), o sucesso de programas de conservação envolve um alinhamento entre os interesses de todas as partes envolvidas. Nosso objetivo foi investigar a relação entre o conhecimento sobre a biodiversidade local dos colaboradores do PE do Rio Dice e o envolvimento com os projetos de pesquisa ali desenvolvidos. Nossas perguntas foram: I) qual o conhecimento dos colaboradores sobre a mastofauna do parque?; II) Qual é o envolvimento dos colaboradores com os projetos de pesquisa? Realizamos questionários semi estruturados junto a 16 colaboradores e utilizamos como modelo as espécies ameaçadas de mamíferos de médio e grande porte que ocorrem no PE do Rio Dice, avaliando o conhecimento sobre a identificação dessas espécies. Para o análises, atribuímos pontuação 2 quando o funcionário identificou a espécie e reconheceu que ela ocorre no parque, 1 quando acertou apenas uma delas e 0 se não sabia. Utilizamos um modelo linear generalizado no programa R para avaliar o grau de envolvimento dos colaboradores com projetos de pesquisa, junto com uma análise qualitativa e descritiva. Os entrevistados foram 75% homens e 25% mulheres com idade média de 40 anos. Os mamíferos com maior pontuação foram a onça-pintada, onça-parda e a anta, espécies que caracterizam-se por serem carismáticas ou comuns. Finalmente, o projeto mais conhecido foi o do tatu-canastra (93%), mostrando um trabalho forte de educação ambiental e conscientização com os colaboradores do parque, seguido dos projetos com onça-pintada (56,25%) e com os macacos-auritas (31,25%). Este diagnóstico inicial mostra a importância de ações de educação ambiental realizadas sobre as espécies ameaçadas e sua relação com um maior engajamento dos colaboradores, gerando resultados que influenciam na efetividade da conservação destas espécies e a importância de valorização do conhecimento local sobre a mastofauna.

Agradecimentos

Agradecemos aos colegas e à nossa querida Norma Senna pelos aprendizados compartilhados, à equipe do Parque Estadual do Rio Doce pelo apoio logístico e à Dona Neném e sua filha, Tainá, pela alimentação cuidadosa durante o período. Somos gratos aos professores pelo apoio no desenvolvimento desta pesquisa e especialmente à equipe do PE do Rio Dice que se dispuseram a tirar um tempinho para participar das entrevistas deste projeto. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais pelo apoio financeiro para a execução do Curso de Campo 2023.

O efeito do tamanho foliar na diversidade de artrópodes

Anselmo PA, Costa C, Cruz MA, Lopes-Castro H,

Palavras-chave: Enroladores de Folha, Facilitação, Microambientes.

A facilitação é uma interação positiva entre espécies beneficiando ao menos um dos indivíduos, mas sem causar prejuízo a nenhum deles, dentre eles estão os engenheiros ecossistêmicos. Esse grupo modifica as estruturas do ambiente e podem influenciar a disponibilidade de recursos para outras espécies. Os invertebrados enroladores de folha manipulam e reconfiguram a folha para construir um abrigo aumentando a chance de sobrevivência da larva. Essas construções representam microambientes que são importantes como facilitadores para outros artrópodes que podem co-ocupar a folha ou reocupá-la depois do abandono da larva. Estudos apontam que as folhas enroladas favorecem o aumento da diversidade de artrópodes. Nosso estudo teve como objetivo avaliar qual é o efeito do tamanho das folhas enroladas em comunidades de artrópodes. Nossa hipótese é de que folhas com maior área abrigam maior diversidade de espécies neste microambiente. A coleta das folhas foi realizada na Trilha do Porto Capim, onde foram coletadas 32 folhas enroladas da espécie *Piper umbellatum* e analisamos oito delas. Medimos a área foliar em papel quadriculado, e contabilizamos a abundância e a morfoespécie de artrópodes. Fizemos um GLM com distribuição de erros da família Quasipoisson. Não encontramos relação entre o tamanho da folha e a abundância ($F=0,2069$, $p=0,6652$) e a riqueza de morfoespécies ($F=0,004$, $p=0,9518$). Ou seja, nossa hipótese não foi corroborada, indicando que a área foliar não é determinante para a diversidade de artrópodes. A estrutura dos abrigos proporciona uma proteção para os efeitos adversos de condições ambientais e contra inimigos naturais. Provavelmente, as vantagens são maiores do que o prejuízo da competição por espaço.

Agradecimentos

Somos gratos aos organizadores, professores e alunos do curso de campo da UFMG, em especial a Norma, ao Pietro, ao Fred, a Bruna, pela ajuda. Também agradecemos à toda direção e funcionários do Parque Estadual do Doce pelo apoio logístico para a realização do curso.

PROJETOS FINAIS

O objetivo desta atividade é utilizar de maneira abrangente os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores deste curso, a fim de conceber e desenvolver um projeto integral, colaborativo e prático. Este desafio será realizado em duplas ou trios, estendendo-se ao longo de 9 dias, onde cada equipe terá a responsabilidade de conduzir todas as fases do projeto, desde sua concepção inicial até a execução, apresentação e documentação final.

Durante esse período, espera-se que os participantes demonstrem habilidades de trabalho em equipe, pensamento crítico, resolução de problemas e aplicação efetiva dos conhecimentos teóricos adquiridos. Cada etapa do projeto deve ser cuidadosamente planejada, considerando as melhores práticas e estratégias pertinentes ao tema em questão.

A apresentação do trabalho final será um momento crucial, pois permitirá a comunicação eficaz dos resultados obtidos. Esta exposição ocorrerá diante de um público diversificado, incluindo professores, colegas e funcionários do Caraça. Portanto, é fundamental que a apresentação seja clara, envolvente e capaz de transmitir não apenas os aspectos técnicos do projeto, mas também suas implicações práticas e potenciais contribuições para a comunidade acadêmica e além.

Ao longo desse processo, os participantes terão a oportunidade não apenas de aplicar seus conhecimentos, mas também de aprimorar suas habilidades de comunicação, gestão de tempo e tomada de decisões. Além disso, a colaboração estreita em duplas ou trios fomentará um ambiente de aprendizado conjunto, incentivando a troca de ideias e perspectivas para enriquecer ainda mais a experiência acadêmica.

Este desafio não apenas culminará no desenvolvimento de um projeto bem executado, mas também proporcionará aos participantes uma valiosa vivência prática, consolidando e expandindo seu aprendizado de forma significativa.

A Hora do lobo: um encontro a céu aberto

Chaves-Diaz EA, Leopoldo BF

Palavras-chave: Áreas protegidas; Comportamento; Ecoturismo; Lobo-guará; Impactos; Serviços Ecossistêmicos

Introdução

O ecoturismo é um importante serviço ecossistêmico (i.e. benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas naturais) que representa cerca de 20% do turismo no mundo (Balmford et al. 2009; Millennium Ecosystem Assessment 2005; Costanza et al. 2017). Em 2021, o ecoturismo movimentou cerca de U\$185,87 bilhões, com expectativa de crescimento de mais de 15% até 2030 (Grand View Research 2023). As atividades de observação da vida selvagem e recreação ao ar livre são capazes de gerar recursos substanciais tanto para a conservação quanto para o desenvolvimento econômico local (Kubo et al. 2019), muitas dessas ocorrendo dentro ou ao redor de áreas protegidas (Balmford et al. 2009). No Brasil, as Unidades de Conservação (UC) são consideradas uma estratégia eficaz para a conservação da biodiversidade e a provisão de serviços ambientais, dentre os quais estão a visitação para atividades de turismo e recreação ao ar livre. Além disso, as UCs demonstraram ser um mecanismo efetivo para o desenvolvimento das economias locais e da indústria do turismo no Brasil. Um estudo revelou que cada R\$1 investido na gestão de UCs em 2015 gerou um retorno de R\$7 na economia (Souza et al. 2017).

No caso do turismo de observação da vida selvagem, a literatura existente sugere que, quando é realizado de forma responsável, pode gerar receitas que levam ao aumento da valorização da vida selvagem e do meio ambiente, bem como ao desenvolvimento econômico sustentável das comunidades locais envolvidas (Tisdell 2001; Macdonald et al. 2017; Estifanos 2021). No entanto, os benefícios para a conservação usualmente são questionados devido tanto aos impactos positivos quanto negativos sobre as espécies. Por um lado, a presença humana constante em áreas protegidas pode gerar mudanças na atividade temporal dos animais e no uso do espaço, principalmente quando as operações de turismo são mal geridas e regulamentadas. Um dos exemplos é quando é realizado o provisionamento de recursos para atrair aos animais, o qual pode gerar riscos à espécie atraída e à segurança humana, instabilidade ecológica e eventualmente responsabilização legal para operadoras ou governos nos casos em que há violação da lei (Macdonald et al. 2017). Uma meta-análise global revelou que até 36% dos 251 programas de turismo avaliados têm impactos negativos nas espécies-alvo como consequência de um grande número de turistas mal regulamentados (Krüger 2005). No entanto, o turismo de observação pode desempenhar um papel significativo na conscientização dos turistas sobre a conservação, particularmente das espécies-alvo (Skibins 2015), além de oferecer uma alternativa de renda para áreas protegidas em países em desenvolvimento com financiamento inadequado (Bruner et al. 2004; Estifanos 2021).

O Santuário do Caraça é uma das Unidades de Conservação (UC) mais importantes e mais visitadas do Estado de Minas Gerais. Em média, 70.000 pessoas visitam a cada ano o santuário, dos quais pelo menos 17.500 são hóspedes. Sua importância se dá não apenas pelo número de visitantes. O Caraça oferece aos visitantes um respeitável rol de atrações turísticas que o tornam um destino único. Suas belezas naturais compreendem cachoeiras, tanques e piscinas naturais, grutas e picos, além de toda a biodiversidade local, representada por cerca de 1580 espécies de plantas e 560 de vertebrados. Destes, 70 correspondem a mamíferos, dos quais ao menos oito estão ameaçados de extinção (Santuário do Caraça

2023). Suas atrações religiosas, como o Santuário Neogótico de Nossa Senhora Mãe dos Homens, o tornam um importante centro de peregrinação, importância essa também atrelada a seus aspectos históricos, já que foi um antigo seminário onde se formaram políticos notáveis na história do estado e do país, como os ex-presidente Afonso Pena e Augusto de Lima. Além disso, foi destino apreciado por Dom Pedro II em uma de suas viagens a Minas Gerais, inspirando sua célebre frase: “Só o Caraça paga toda a viagem a Minas” (Santuário do Caraça 2023).

Todas essas atrações podem ser consideradas Serviços Ecossistêmicos Culturais, ou seja, benefícios providos aos seres humanos associados ao valor recreativo (e.g. ecoturismo) ou cultural (i.e. estético, científico, histórico, religioso, de identidade cultural, etc) dos ecossistemas. Isso sem contar os demais serviços providos por ecossistemas em áreas protegidas, especialmente em áreas montanhosas como é o caso do Santuário do Caraça, dentre os quais podem ser citados: captação de carbono na atmosfera, regulação de climática, provisão de água, polinização, refúgio para a vida silvestre e manutenção de modos de vida sustentáveis para as comunidades locais (Dudley et al. 2014; Costanza et al 2017; Schirpke et al. 2021). Muitos desses serviços se enquadram dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma iniciativa global para “acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade” até 2030 (Organização das Nações Unidas 2023).

Não bastassem todas essas riquezas, o Santuário do Caraça ainda oferece ao turista a “cereja do bolo” e possivelmente sua principal atração turística: a “Hora do lobo”, momento em que os hóspedes do Santuário se sentam no entorno do adro da Igreja (Santuário Neogótico de Nossa Senhora Mãe dos Homens) para observar o maior canídeo da América do Sul, o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*). A tradição iniciou-se em 1982, com a atração progressiva dos lobos-guará, por meio da oferta de alimentos, para distâncias cada vez mais próximas à escadaria da igreja, até que os lobos começaram a subi-las e se alimentar no adro. Desde então, todas as noites a partir das 19h, é disponibilizado alimento (atualmente uma bandeja contendo pedaços de carnes e frutos) no centro do adro, em torno do qual os hóspedes se acomodam, aguardando o tão esperado visitante. Enquanto ele não aparece, um funcionário local fornece informações sobre a espécie, a tradição e a reserva, em um momento de educação ambiental (Santuário do Caraça 2023). A observação do lobo-guará, na “Hora do lobo”, é uma experiência única de observação de um canídeo selvagem de grande porte e ameaçado de extinção. Não se tem notícias de outros lugares no mundo onde se pode desfrutar de uma experiência tão próxima com essa espécie de carnívoro.

O lobo-guará é uma espécie típica de ambientes abertos, com preferência por pastagens, habitats arbustivos e cerrados com árvores esparsas (Dietz 1984); se distribui na Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru e no Brasil (De Paula & DeMatteo 2015). São principalmente noturnos, com a maior atividade entre o anoitecer e a meia-noite, sendo os machos mais ativos do que as fêmeas (Dietz 1983). São caçadores estritamente solitários e os pares reprodutivos geralmente são encontrados em associação próxima apenas durante a estação reprodutiva, compartilhando territórios com uma média de 27 quilômetros quadrados (Dietz 1983). Durante o dia, descansam em áreas de cobertura espessa de arbustos. São animais onívoros e sua dieta inclui frutas diversas, com destaque para a lobeira (*Solanum lycocarpum*), além de vertebrados de pequeno a médio porte (i.e. roedores e marsupiais), tatus, aves, répteis e artrópodes (Dietz 1983; De Paula et al. 2013). As principais ameaças para as populações do lobo-guará são: a perda e alteração de habitat natural; a caça; os atropelamentos; e os patógenos contraídos de animais domésticos devido ao aumento do contato com ambientes antropizados. Por esses motivos, atualmente é classificado como Quase Ameaçado na Lista Vermelha da IUCN (Paula & DeMatteo 2015) e Vulnerável (“VU”) no Brasil e no Estado de Minas Gerais (COPAM 2010; MMA 2022). Esse panorama é preocupante, já que a espécie tem funções ecológicas chave no ecossistema, é um excelente dispersor de sementes e ajuda no controle de populações de animais por ser um predador de topo de cadeia, além de ser uma espécie carismática que atua como espécie guarda-chuva para a conservação de outras espécies menos conhecidas ou carismáticas.

O comportamento do lobo está influenciado por diferentes fatores bióticos, abióticos e antrópicos. Tem sido registrado que o padrão de atividade está relacionado com a umidade relativa do ar e que em condições de baixa temperatura, céu nublado e chuvas, os lobos podem estar ativos, procurando comida e patrulhando seu território, também durante o dia e não apenas a noite (Silveira 1999). Além disso, Sabato e colaboradores (2006) encontraram que durante períodos de lua cheia os lobos-guará selvagens reduzem sua atividade noturna em comparação com dias com lua nova, o que provavelmente está relacionado com o risco de predação que implicam para as presas os dias com maior luminosidade da lua.

O presente estudo teve como objetivo avaliar quais fatores influenciam o comportamento do lobo-guará na RPPN Santuário do Caraça, em particular a visitação de indivíduos da espécie ao adro da Igreja, principal atração local, conhecida como a “Hora do lobo”. Foram testadas duas hipóteses: I) a presença humana, representada pela quantidade de hóspedes presentes nesse momento, influencia negativamente o número e a duração das visitas do lobo-guará ao adro; II) Condições abióticas (i.e. precipitação e fase lunar) alteram o comportamento de visitação do lobo no adro do santuário, de forma que a precipitação, assim como as fases lunares mais luminosas (e.g. lua cheia) afetam negativamente o número e duração das visitas. Com os resultados, esperamos contribuir com o manejo do turismo de observação do lobo-guará e das demais espécies de animais selvagens na RPPN Santuário do Caraça, de forma a torná-lo ainda mais atrativo para os hóspedes e reduzir sua interferência sobre o comportamento das espécies visitantes.

Métodos

O estudo foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça (RPPN Santuário do Caraça), situada nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, Minas Gerais, Brasil. Transformada em reserva no ano de 1994, a RPPN ocupa uma área de 10.187,89 ha, área que corresponde a mais de 50% das reservas naturais do estado, abrigando dois dos biomas mais ameaçados do planeta (“Hotspots”): Mata Atlântica e Cerrado (IBAMA 1994; Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2011). Além disso, encontra-se inserida em duas áreas prioritárias para conservação de mamíferos em Minas Gerais: a “RPPN Santuário do Caraça”, classificada como de importância “Muito Alta” e que abrange toda a reserva; e o “Complexo Caraça/EPDA”, de importância “Alta”, abrangendo, além da RPPN, outras UCs de grande relevância na região, como parte do Parque Nacional da Serra do Gandarela e a EPDA Peti (Drummond et al. 2005).

Desde 2015, é realizado o monitoramento diário da visitação do lobo-guará (e de outras espécies de mamíferos) ao adro da igreja durante a “Hora do lobo”. Dentre as informações registradas estão: a espécie visitante; a hora de chegada; a hora de saída; o número de indivíduos e, quando possível, o sexo e a classe etária dos mesmos; além de eventuais observações pertinentes. A maior parte das informações anotadas compreende o período entre 18:00 e 06:00h.

No presente estudo, a partir da disponibilização desses dados por parte da gerência ambiental da RPPN, obtivemos os dados diários do número e da duração das visitas registradas e os analisamos em função da quantidade de hóspedes, da fase lunar e da precipitação. O período analisado foi de 01 de janeiro de 2015 a 10 de março de 2022, cabendo mencionar a ausência de dados para alguns períodos em função de problemas diversos (e.g. fechamento da RPPN durante a pandemia, impossibilidade de acesso dos monitores por motivos climáticos). Os dados diários de precipitação foram registrados na estação Colégio Caraça, e as fases lunares foram obtidas no site do Departamento de Aplicações Astronômicas do Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), tendo sido consideradas as quatro principais: nova, crescente, cheia e minguante (USNO 2023).

Com base nos dados gerais, foi gerada uma lista das espécies de mamíferos registradas no adro da igreja, com os respectivos números de registros de cada uma ao longo

do período considerado. Posteriormente, foram analisados apenas os dados envolvendo o lobo-guará.

Para avaliar a influência da presença humana, bem como da fase lunar e da precipitação sobre a visitação do lobo-guará ao adro do Santuário, optamos por utilizar apenas os dados diários do período entre 18:00 e 23:59h. A escolha do horário de início se justifica pela expressiva quantidade de registros encontrados entre as 18:00 e as 19:00h, quando oficialmente se inicia a “Hora do lobo”. O limite das 23:59h se justifica pelo fato de, após esse intervalo, grande parte dos hóspedes já terem se retirado para seus quartos. Dessa forma, esse é o período em que se concentra a presença humana no local de observação.

Para a análise da influência da presença humana sobre a visitação do lobo-guará no adro, os dias foram separados em duas categorias: dias com “mais visitantes”, quando o dia seguinte era um dia de final de semana ou feriado; e dias com “menos visitantes”, quando o dia seguinte era um dia útil. Todos os dias dos meses de dezembro, janeiro e julho foram considerados dias com “mais visitantes”, já que, conforme informação fornecida pela gestão do Santuário do Caraça, esses são meses de alta temporada, quando o número de hóspedes nos dias úteis e não úteis não apresenta variação aparente. Foram utilizadas duas métricas para avaliar a visitação do lobo-guará: número de visitas por dia e duração de cada visita.

Para a análise da influência da fase lunar sobre a visitação do lobo-guará no adro, utilizamos os dados diários das quatro fases principais como variável preditora: nova, crescente, cheia, minguante. Para avaliar a visitação do lobo-guará, também foram utilizadas as duas métricas mencionadas acima: número de visitas por dia e duração de cada visita.

Para a análise da influência da precipitação sobre a visitação do lobo-guará no adro, utilizamos a precipitação diária como variável preditora. Para avaliar a visitação do lobo-guará, também foram utilizados: número de visitas por dia e duração de cada visita.

Para as análises estatísticas, foram realizados modelos lineares generalizados (GLM), no programa R (R Core Team 2018), para avaliar a influência das variáveis preditoras na probabilidade de visitação do lobo, usando distribuição binomial, para o número de visitas usando a distribuição binomial negativo e, finalmente, para a duração das visitas usando a distribuição gaussiana.

Resultados

Dos 2626 dias do período considerado, em 2332 (89%) houve o monitoramento da visitação do lobo-guará e demais espécies. Neste período, foram obtidos 8686 registros de visitação, dos quais 5867 (68%) correspondem ao lobo-guará (*C. brachyurus*), a espécie que mais visitou o adro, seguida do cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*) com 2075 registros (24%) e a anta (*Tapirus terrestris*), com 742 (9%). Outros dois táxons de mamíferos foram registrados, cada um com apenas um registro: jaguatirica (*Leopardus pardalis*) e veado (*Mazama sp.*) (Fig. 1).

Considerando apenas o período entre 18:00 e 23:59, foram registradas 4105 visitas do lobo ao adro durante a “Hora do Lobo”, distribuídas em 1788 (77%) dos 2332 dias monitorados (Fig. 2). O número máximo de visitas em um mesmo dia foi de dez (Fig. 3), e o número máximo durante a “Hora do lobo” foi de 9, sendo que a média diária foi de 1,4 visitas. A duração máxima foi de 2h30, com duração média de 0h23 por visita.

No que diz respeito à influência da presença humana e dos fatores abióticos sobre a visitação do lobo-guará, a precipitação diária apresentou influência negativa significativa na probabilidade de visitação (p-valor < 0,01) (Fig. 4) e no número de visitas do lobo-guará no adro (p-valor < 0,01) (Fig. 5), não influenciando na duração das mesmas. A fase da lua e a presença humana não tiveram influência na duração das visitas (p-valor= 0,65 e 0,89) e no número de visitas do lobo (p-valor=0,49 e 0,79).

Discussão

Os resultados demonstraram que a precipitação foi o único fator que afetou a visitação do lobo-guará ao adro da igreja, de forma que maiores volumes de chuva resultaram em um menor número de visitas e em uma menor chance de visita no mesmo dia. Não houve influência da presença humana nem da fase lunar sobre o número e a duração das visitas.

O efeito da precipitação sobre o comportamento do lobo-guará é um assunto pouco abordado na literatura. As referências encontradas sobre o assunto mencionam que o padrão de atividade do lobo-guará está mais relacionado à umidade relativa do ar e à temperatura do que ao horário do dia e que, nos dias com céu nublado ou após uma chuva, a espécie é observada forrageando a qualquer hora do dia (Silveira 1999; Juárez & Marinho-Filho 2002; Jácomo et al. 2004; De Paula et al. 2013). Com base nessas informações e nos resultados aqui encontrados, pode-se assumir que, nos dias de maior precipitação, o lobo-guará estará mais ativo durante o período diurno. Consequentemente, é possível supor que ele também estará menos ativo durante a noite, horário da “Hora do lobo”, resultando em um menor número e duração de visitas pela simples redução da atividade do animal no período. Outra possível explicação é que durante os períodos com mais chuva ocorrem alagamentos na área que podem atuar como barreiras à movimentação de indivíduos e, assim, impedir o deslocamento até o adro da igreja. Em consequência, para os lobos será mais eficiente se alimentar perto da toca do que gastar energia tentando se movimentar até o adro, isto de acordo com a teoria do forrageamento ótimo, onde os animais adotam uma estratégia de forrageamento que fornece o maior benefício (energia) ao menor custo (MacArthur & Pianka 1966).

A não observação do efeito da presença humana sobre a visitação do lobo-guará não corrobora a hipótese inicial de que a presença de mais visitantes durante a “Hora do lobo” resultaria em menos visitas e na menor duração das mesmas. Os resultados evidenciam uma possível habituação dos lobos-guará que visitam o adro da igreja à presença humana, de forma que a presença de pessoas no local, em maior ou menor quantidade, não é percebida como uma ameaça e, portanto, não afeta o comportamento de visitação. No entanto, indivíduos mais novos apresentam um comportamento arisco e de vigilância no adro, de acordo com observações durante o monitoramento, o que pode evidenciar uma menor habituação à presença de pessoas em comparação com indivíduos adultos. Por outro lado, as observações indicam que os indivíduos em geral têm comportamento de vigilância durante sua permanência no adro, o que poderia estar relacionado a fatores diferentes à presença de pessoas, como por exemplo a preocupação com eventuais encontros agonísticos com outras espécies que também frequentam o local (e.g. cachorro-do-mato). Relatos registrados durante o monitoramento feito pelos funcionários do Santuário do Caraça revelam que o conflito entre as duas espécies é relativamente comum nas imediações do adro, em especial no estacionamento e no jardim, que ficam na base da escada de acesso ao mesmo.

No que diz respeito à fase lunar, os resultados encontrados indicaram ausência do efeito da fase lunar sobre a visitação do lobo. Sábato e colaboradores (2006) revelaram que lobos-guará estiveram significativamente menos ativos (i.e. caminhantes) nos períodos de lua cheia em comparação aos períodos de lua nova, percorrendo em média 1,88 km a menos por noite. No contexto do Santuário do Caraça, aparentemente a fase da lua não representa um impedimento à visitação do lobo-guará como observado na precipitação, não alterando esse comportamento.

No que diz respeito à probabilidade de visitação do lobo-guará ao longo do tempo do monitoramento, apresentada na Fig. 3, nota-se ao menos três grandes quedas nesse percentual, todas elas próximas ao mês de agosto. Acredita-se que tais eventos possivelmente estejam associados ao comportamento reprodutivo da espécie, já que o lobo-guará se reproduz entre agosto e outubro. Neste período, a ninhada é amamentada até os quatro meses, sendo que a alimentação pode durar até cerca de 10 meses, sendo feita predominantemente pela fêmea, mas com cooperação do macho (Dietz 1985; Rodrigues

2002; De Paula et al. 2013). Em função do cuidado parental intensificado neste período, é possível que tanto os machos quanto as fêmeas permaneçam mais tempo próximos a suas tocas, o que poderia resultar em uma menor visitação ao adro.

Dessa forma, conclui-se que, dentre os fatores analisados como possíveis causas de alteração no comportamento de visitação do lobo-guará ao adro da igreja do Santuário do Caraça, apenas a precipitação tem efeito sobre a mesma, reduzindo a probabilidade e o número das visitas. Acredita-se que os resultados aqui obtidos sejam de grande relevância para o estudo e a conservação da espécie ao longo de sua distribuição e especialmente na RPPN Santuário do Caraça. Além de contribuir com o acréscimo de informações ainda escassas na literatura (i.e. o efeito das precipitações sobre o comportamento do lobo-guará), eles podem ser utilizados para subsidiar ajustes e aprimoramentos nas estratégias de manejo da espécie adotadas no Santuário. Uma delas, por exemplo, seria a implantação de atrações “substitutas” ou paralelas à “Hora do lobo” nos dias de maior precipitação, inclusive ações que envolvam educação ambiental sobre o próprio comportamento e conservação da espécie. Como medida imediata a ser adotada nesse sentido, sugere-se aqui a implantação de um novo protocolo de monitoramento da “Hora do lobo”, o qual além de reduzir a possibilidade de erros de anotação e planilhamento de dados, incorpore informações adicionais que possam revelar outros possíveis fatores associados ao comportamento do lobo-guará (e.g. itens alimentares, contagem e anotação do comportamento das pessoas durante a visitação, melhor identificação dos indivíduos visitantes). Neste caso, as anotações deixariam de ser anotadas no formato atual (i.e. texto em caderno) e passariam a ser anotadas em fichas impressas (Fig. 7) ou mesmo no celular, via aplicativos que permitem o preenchimento de dados e inserção direta dos mesmos em um banco de dados digital, como por exemplo a ferramenta ODK, disponível online. Outra possibilidade seria a incorporação de Armadilhas Fotográficas ao monitoramento, as quais poderiam ser instaladas nas pilastras do adro, no alto da escadaria e mantidas em funcionamento ao longo de toda a noite e madrugada, reduzindo eventuais perda de registros de visitação do lobo-guará e outras espécies.

Destaca-se ainda a importância não apenas da RPPN Santuário do Caraça, mas das Unidades de Conservação presentes na região como refúgios para a mastofauna nativa, principalmente para espécies de maior porte, mais exigentes em termos de qualidade ambiental e sensíveis a alterações em seus habitats, como é o caso do lobo-guará.

Por fim, ressalta-se a importância da realização de estudos envolvendo o comportamento dos lobos-guarás na RPPN Santuário do Caraça, sejam para investigar outros possíveis fatores causadores de alteração do mesmo ou para compreender melhor o padrão de atividade temporal e espacial do mesmo na região, o que poderia ser feito por meio do monitoramento dos indivíduos locais utilizando rádio-colares ou colares de telemetria GPS. Nesse sentido, merece reconhecimento a adoção, por parte da gerência ambiental da RPPN Santuário do Caraça, de uma política de fomento à pesquisas científicas dentro da reserva, sem a qual o presente trabalho, fruto de um projeto do Curso de Campo de estudantes de pós-graduação do Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG, não seria possível. O intercâmbio entre Áreas Protegidas e Universidades, por meio de parcerias em pesquisas, disciplinas e cursos de campo, pode ser um caminho promissor para o manejo e conservação da vida silvestre nessas UCs, contribuindo, portanto, com a manutenção e eficácia das mesmas.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os professores e colegas da UFMG, incluindo a monitora do curso Norma Senna, pelos aprendizados compartilhados, orientações e colaboração durante o Curso de Campo. Agradecemos à equipe da RPPN do Santuário do Caraça pela hospedagem e apoio logístico, especialmente ao gerente de meio ambiente, Douglas Henrique Silva, pelo

fornecimento dos dados sobre a visitaço do lobo-guar, sem os quais este trabalho no seria possvel. Somos especialmente gratos tambm ao professor Ricardo Solar, pela imensa contribuiço com as anlises estatsticas, ao professor Marcos Callisto, pelas valiosas ideias sugeridas, e aos professores Lucas Perillo e Tatiana Cornelissen, que estiveram conosco durante essa etapa do curso. Por fim, agradecemos  Coordenaço de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPQ) pelas bolsas de mestrado, bem como ao Programa de Ps-Graduaço em Ecologia, Conservaço e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelo apoio financeiro para a execuço deste projeto.

Referncias

- Reviso de dieta do lobo: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30955>
<https://www.scielo.br/j/rbzool/a/WDLDrpntRSS8XSJ6ZmxH7hH/?lang=en&format=html>
- Balmford, A., Beresford, J., Green, J., Naidoo, R., Walpole, M., & Manica, A. (2009). A global perspective on trends in nature-based tourism. *PLoS Biology*, 7(6), e1000144. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000144>.
- Bruner AG, Gullison RE, Balmford A (2004) Financial costs and shortfalls of managing and expanding protected-area systems in developing countries. *BioScience* 54: 1119–1126.
- Estifanos, T., Polyakov, M., Pandit, R., Hailu, A., & Burton, M. (2021). What are tourists willing to pay for securing the survival of a flagship species? The case of protection of the Ethiopian wolf. *Tourism Economics*, 27(1), 45–69. <https://doi.org/10.1177/1354816619880430>
- Grande View Research (2023). *Ecotourism Market Size, Share & Trends Analysis Report By Activity Type (Land, Marine), By Group (Solo, Group), By Booking Mode, By Age Group, ByRegion, And Segment Forecasts, 2022 - 2030*. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ecotourism-market-report>. Accessed on 18 March 2023.
- Krger, O. The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandora’s box?. *Biodivers Conserv* 14, 579–600 (2005). <https://doi.org/10.1007/s10531-004-3917-4>
- Kubo, T., Mieno, T., & Kuriyama, K. (2019). Wildlife viewing: The impact of money-back guarantees. *Tourism Management*, 70, 49–55.
[doi:10.1016/j.tourman.2018.06.010](https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.010)
- MacArthur, R. and Pianka, E. (1966) On Optimal Use of a Patchy Environment. *American Naturalist*, 100, 603-609. <http://dx.doi.org/10.1086/282454>
- Macdonald, C., Gallagher, A. J., Barnett, A., Brunnschweiler, J., Shiffman, D. S., & Hammerschlag, N. (2017). Conservation potential of apex predator tourism. *Biological Conservation*, 215, 132–141. [doi:10.1016/j.biocon.2017.07.013](https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.07.013)
- Millennium Ecosystem Assessment (2005) *Ecosystems and human wellbeing: biodiversity synthesis*. Washington (D.C.): World Resources Institute.
- Paula, R.C. & DeMatteo, K. 2015. *Chrysocyon brachyurus* (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T4819A88135664. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T4819A82316878.en>. Accessed on 15 March 2023.
- R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponvel em <https://www.R-project.org/>.
- Skibins JC (2015) Ambassadors or attractions? Disentangling the role of flagship species in wildlife tourism. In: Markwell K (ed), *Animals and Tourism: Understanding Diverse Relationships*. Bristol: Channel View, pp. 256–273.
- Tisdell C, Wilson C (2001) Wildlife-based tourism and increased support for nature conservation financially and otherwise: evidence from sea turtle ecotourism at Mon Repos. *Tourism Economics* 7: 233–249.

Figuras

Fig.1. Número de visitas ao adro por espécie

Fig.2. Número de visitas do lobo-guará no adro no período amostrado

Fig.3. Probabilidade de visitação do lobo-guará no adro durante o tempo de estudo

Fig.4. Relação da probabilidade de visitação do lobo-guará com a precipitação diária

Fig.5. Relação do número de visitas do lobo-guará com a precipitação diária

Fig.6. Duração média das visitas em dias com mais visitantes e menos visitantes

Ficha de monitoramento da HORA DO LOBO					
Nome do monitor:					
Data:	Horário de início:	Horário do fim:	Condições climáticas: <input type="checkbox"/> Sem chuva		
Horário da oferta de alimento:			<input type="checkbox"/> Chuva		
Itens de alimento na bandeja: <input type="checkbox"/> carne <input type="checkbox"/> frutas					
Nº de hóspedes presentes às 20:00:					
Registros (apenas no adro):					
1	Espécie:	Hora de chegada:	Sexo:	Comportamento:	Obs.
	<input type="checkbox"/> lobo-guará	Hora de saída:	<input type="checkbox"/> Macho	<input type="checkbox"/> subiu e desceu sem comer	
	<input type="checkbox"/> cachorro-do-mato	Nº de indivíduos: _____	<input type="checkbox"/> Fêmea	<input type="checkbox"/> subiu, pegou comida e desceu em seguida	
	<input type="checkbox"/> anta	Classe etária: <input type="checkbox"/> Filhote		<input type="checkbox"/> subiu, ficou comendo e depois desceu	
	<input type="checkbox"/> outra: _____	<input type="checkbox"/> Adulto		<input type="checkbox"/> subiu, comeu e ficou no adro por algum tempo	
2	Espécie:	Hora de chegada:	Sexo:	Comportamento:	Obs.
	<input type="checkbox"/> lobo-guará	Hora de saída:	<input type="checkbox"/> Macho	<input type="checkbox"/> subiu e desceu sem comer	
	<input type="checkbox"/> cachorro-do-mato	Nº de indivíduos: _____	<input type="checkbox"/> Fêmea	<input type="checkbox"/> subiu, pegou comida e desceu em seguida	
	<input type="checkbox"/> anta	Classe etária: <input type="checkbox"/> Filhote		<input type="checkbox"/> subiu, ficou comendo e depois desceu	
	<input type="checkbox"/> outra: _____	<input type="checkbox"/> Adulto		<input type="checkbox"/> subiu, comeu e ficou no adro por algum tempo	

...

Fig.7. Nova ficha de monitoramento da “Hora do lobo”

Presença de predadores não afeta a composição de espécies em microcosmos de bromélias

Valle BL, Anselmo PA

Introdução

A diversidade de organismos é regulada por fatores abióticos, como tamanho do habitat, luminosidade e temperatura, e por fatores bióticos como produtividade primária e interações com outros organismos. Um dos fatores bióticos é a presença e riqueza dos predadores, essa relação regula a diversidade de herbívoros e produtores e pode impactar na estrutura dos ecossistemas (Antiqueira et al. 2018).

Entender o efeito da pressão de predação na riqueza e abundância de organismos em um ecossistema é um desafio, uma vez que em um ambiente natural, diversos fatores difusos irão contribuir para os padrões que são encontrados. Para melhor controlar e elucidar esse processo em ambientes naturais podemos utilizar microcosmos como modelos. Quando entendemos como a presença de predadores afeta esses pequenos ecossistemas podemos compreender, também, como esse processo irá afetar sistemas abertos. (Antiqueira et al., 2018).

Os microcosmos são ambientes semi-isolados e contidos que replicam as condições do ecossistema em microescala. Um dos modelos de microcosmo natural são tanques de bromélias, neles há acúmulo de água da chuva e de detritos orgânicos que ficam retidos entre as folhas dessas plantas. Essa combinação, junto com a incidência de luz constitui um ambiente propício para colonização por diversos organismos, desde bactérias que vão consumir a matéria orgânica, algas que são produtoras primárias, herbívoros e detritívoros que se alimentam das folhas depositadas, dos produtores primários, da própria bromélia e também a presença de predadores. O sistema criado em uma bromélia é diverso e as relações tróficas existentes se assemelham em complexidade a de um ambiente aquático (Louca, et al. 2017).

Devido a isso as bromélias são bons modelos para estudarmos qual o efeito da presença de predadores na diversidade de macroinvertebrados associados a bromélias. Nossa hipótese é de que a predação irá diminuir a diversidade da fauna associada às bromélias. E para verificarmos isso, observamos que o número de táxons de macroinvertebrados, abundância desses organismos e a diversidade beta em bromélias que possuem predadores será menor do que em bromélias em que eles não estão presentes.

Métodos

Área de Estudo

Realizamos o estudo na RPPN Santuário do Caraça, situado entre os municípios de Santa Bárbara e Catas Altas, Minas Gerais. O Santuário ocupa uma área de 12,44 ha, sendo considerado uma zona de transição entre Cerrado e Mata Atlântica (Plano de Manejo da RPPN Santuário do Caraça, 2013).

Coleta de Dados

Coletamos arbitrariamente 20 bromélias do gênero *Vriesea*, com tamanhos variados e localizadas em diferentes alturas, no encontro da Trilha do Lobo Guará com a Trilha da Bocaina (Fig. 1). As bromélias encontravam-se distribuídas em áreas sombreadas, solo úmido, com denso dossel, em alturas variadas associadas às árvores ou ao solo. Medimos o

diâmetro dos indivíduos em dois sentidos paralelos e usamos a média das duas medidas como proxy do tamanho da planta. A altura que se encontrava na árvore em relação ao solo também foi medida. Ensacamos cada bromélia separadamente, identificando-as, e coletando a água acumulada entre suas folhas para posterior medição de volumes. No laboratório, triamos e identificamos, quando possível, até o nível de ordem a fauna associada à água acumulada, e a fauna associada à serrapilheira na planta e entre suas folhas.

Análise de Dados

Para verificarmos a relação da riqueza e abundância da fauna com a altura da planta, tamanho, volume de água e presença de predadores usamos uma regressão linear generalizada. Para a riqueza, a família de distribuição foi quasipoisson e para abundância utilizamos a binomial negativa. Além disso, fizemos uma análise de diversidade beta pareado com o índice de dissimilaridade de Sorensen e comparamos os grupos com e sem predadores com uma PERMANOVA. Todas as análises foram realizadas no programa R (R CoreTeam, 2018)

Resultados

Na fauna associada a bromélia *Vriesea* encontramos 310 organismos distribuídos em 14 táxons sendo eles a subclasse acari, a classe diplopoda e doze ordens de artrópodes. Um inseto e uma pupa ficaram sem identificação. Dentre os clados encontrados tínhamos como predadores aranhas, pseudoescorpiões e um ácaro. Esses organismos estavam presentes em 14 das 20 plantas amostradas.

As bromélias variaram em tamanho, volume de água no tanque e altura que estavam do solo (Tab. 1), e com o aumento do tamanho das plantas e volume de água nelas, a riqueza e abundância de organismos aumentou (Fig. 2 e Fig. 3), porém, a presença de predadores não influenciou a riqueza e abundância de macroinvertebrados das plantas coletadas (Fig. 4), tampouco a altura que elas estavam sobre o solo (Fig. 5).

A análise de composição da comunidade associada à bromélias nos mostrou que não há diferença entre as comunidades com predadores e sem predadores ($p = 0,05974$, $F = 2.0112$), porém, podemos perceber que os polígonos de composição das comunidades estão distanciados um do outro (Fig. 6).

Discussão

A presença de predadores no tanque das bromélias coletadas não teve influência na riqueza e abundância da fauna associada ao tanque e folhas das bromélias, não corroborando com nossa hipótese. Ou seja, a diversidade de animais associada à bromélia não mudou com a presença de aranhas, formigas e ácaros predadores. Por outro lado, há uma correlação entre o aumento da área das bromélias com o aumento da diversidade de seres associados a elas. Tal fato pode ser associado ao simples fato de que bromélias maiores tem mais espaço para alocar maior diversidade, principalmente as de maior nível trófico (Antiqueira et al., 2018), e que os organismos associados a elas não são limitados pela dispersão (Farjalla et al., 2012, Petermann et al., 2015b).

A dispersão e movimentação de animais associados às bromélias, poderia indicar uma substituição de espécies em seus tanques e folhas, porém não encontramos efeito significativo da beta diversidade com a presença ou ausência de predadores. Mesmo nossos resultados não sendo significativos, essa diversidade entre as bromélias varia, pois a composição da comunidade também varia (Fig. 6). Sendo assim, há uma tendência dos predadores de topo deste microcosmo modular a riqueza de espécies das bromélias. Por

mais que tenhamos identificado os animais coletados à nível de ordem, visualmente percebemos indivíduos em diferentes estágios de vida, diferentes morfoespécies e diferentes substratos (folhas ou tanque de água), assegurando a importância das bromélias para a fauna associada a elas.

A morfologia da bromélia permite esse acúmulo de água, possibilitando esse microecossistema com sua gama de funções e serviços ecossistêmicos, abrigando biodiversidade, capturando carbono, ciclando nutrientes e regulando a propagação de doenças (Ladino et al., 2019). Pelo fato de haver essa forte dependência do acúmulo de água e matéria orgânica entre suas folhas, esses vegetais estão suscetíveis ao regime de chuvas do local em que estão inseridos (Progênio et al. 2023). Em um mundo em constante alteração causadas por ações antrópicas, como o aquecimento global, esse regime de chuvas pode mudar, afetando as bromélias, assim como a fauna associada e as dinâmicas tróficas entre elas. Levando em conta que na RPPN Santuário do Caraça, existem pelo menos três espécies de *Vriesea* que se encontram em estado vulnerável ou em perigo, nosso estudo serve de alerta para a conservação de flora que abrigam microecossistemas ricos tanto em biodiversidade quanto em funções e serviços ecológicos.

Referências

- Antiqueira, P. A. P., Petchey, O. L., & Romero, G. Q. (2018). Warming and top predator loss drive ecosystem multifunctionality. *Ecology Letters*, 21, 72–82. <https://doi.org/10.1111/ele.12873>.
- Farjalla, V. F., González, A. L., Céréghino, R., Dézerald, O., Marino, N. A. C., Piccoli, G. C. O., Richardson, B. A., Richardson, M. J., Romero, G. Q., & Srivastava, D. S. (2016). Terrestrial support of aquatic food webs depends on light inputs: A geographically-replicated test using tank bromeliads. *Ecology*, 97(8), 2147–2156. <https://doi.org/10.1002/ecy.1432>.
- Ladino, G., Ospina-Bautista, F., Estévez, V. J., Jerabkova, L., & Kratina, P. (2019). Ecosystem services provided by bromeliad plants: A systematic review. *Ecology and Evolution*, 9, 7360–7372. <https://doi.org/10.1002/ece3.5296>.
- Louca S, Jacques S, Pires AP, Leal JS, González AL, Doebeli M et al. (2017) Functional structure of the bromeliad tank microbiome is strongly shaped by local geochemical conditions. *Environmental Microbiology*, 19, 3132–3151.
- Petermann JS, Kratina P, Marino NAC, MacDonald AAM, Srivastava DS (2015b) Resources Alter the Structure and Increase Stochasticity in Bromeliad Microfauna Communities. *PLoS ONE*, 10, e0118952. doi:10.1371/journal.pone.0118952.
- Plano de Manejo da RPPN Santuário do Caraça, 2013.
- Progênio M, Antiqueira PAP, Oliveira FR, Meira BR, Lansac-Tôha FM, Rodrigues LC, Romero GQ, Nash LN, Kratina P, Velho LFM (2023) Effects of warming on the structure of aquatic communities in tropical bromeliad microecosystems. *Ecology and Evolution*, 13, e9824, DOI: 10.1002/ece3.9824.
- R Core Team. 2016. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

Figuras

Fig. 1: Mapa dos pontos em que as bromélias foram coletada

Fig. 2: Riqueza de táxons (a) e abundância (b) de macroinvertebrados em função do tamanho das bromélias.

Fig. 3: Riqueza de táxons (a) e abundância (b) de macroinvertebrados associados em função do volume de água nas bromélias.

Fig. 4: Riqueza de táxons (a) e abundância (b) de macroinvertebrados associados em função ausência de predadores (esquerda) e presença de predadores (direita).

Fig. 5: Riqueza de táxons (a) e abundância (b) de macroinvertebrados associados em função da altura das bromélias nas árvores.

Fig. 6: Escalonamento multidimensional não métrico da composição de organismos associados a bromélias. Em azul, as plantas que possuíam predadores e em rosa as que possuíam.

Tabelas

Tabela. 1: A tabela mostra os valores mínimos, máximos, média e desvio padrão da altura em relação ao solo em metros, tamanho do diâmetro das bromélias em centímetros e volume da água no copo da bromélia em mililitros.

	Mínimo	Máximo	Média	Desv. Padrão
Altura (m)	0	2,58	1,29	0,66
Tamanho (cm)	9	35,5	19,75	6,74
Água (mL)	1,7	110	31,64	31.30
Diversidade (ordens)	3	9	5	1.73

Tabela 2: A tabela mostra os valores p e os valores dos testes estatísticos da riqueza de táxon em função do tamanho das bromélias, volume de água nos copos, altura em relação ao solo e presença ou ausência de predadores seguido pela abundância dos organismos em função do tamanho das bromélias, volume de água nos copos, altura em relação ao solo e presença ou ausência de predadores.

Riqueza por	valor p	Teste
tamanho	0.001604*	F = 13.762
volume	0.02556 *	F = 5.9261
altura	0.7062	F = 0.1467
predadores	0.763	F = 0.0937
Abundância por		
tamanho	>0.001*	Chisq = 33.649
volume	>0.001*	Chisq = 12.062
altura	0.384	Chisq = 0.7578
predadores	0.6973	Chisq = 0.1513

Novos ecossistemas: Diversidade de Formigas em áreas antropizadas e naturais em uma Reserva Natural com séculos de ocupação humana

Ferraz VS, Lopes-Castro HF

Palavras-chave: aninhamento; diversidade beta; Formicidae; heterogeneidade ambiental; riqueza taxonômica; substituição

Introdução

Heterogeneidade ambiental está entre as principais variáveis relacionadas à riqueza de espécies. A diversidade de disponibilidade de refúgios, gradientes ambientais e recursos alimentares aumentam a quantidade de nichos, isolamento e divergência adaptativa que possibilitam coexistência, persistência e diversificação das espécies dentro de uma mesma área (Stein et al. 2014). Efeitos positivos na relação heterogeneidade-riqueza têm sido encontrados para a maioria dos taxa e guildas funcionais (Tews et al. 2004).

A simplificação de um ambiente florestal pelo uso humano do solo causa realocação da ocupação do espaço por espécies menos tolerantes à distúrbios em detrimento das especialistas, levando a um processo de homogeneização da biodiversidade (Mouillot et al. 2012; Solar et. al. 2015). Alguns dos efeitos da simplificação florestal podem ser a redução e a homogeneização da serrapilheira devido à perda de abundância e espécies de árvores e, visto isso, o processo de simplificação de ambientes naturais pode ser uma ameaça às espécies deste ambiente (Araújo et. al.2015; Dolabela et.al. 2020).

O efeito da homogeneização de um local sobre os animais pode ser o aumento da diversidade β , ou seja, mudança na composição de espécies da comunidade local (Solar et al. 2015). Quando a mudança é provocada pela perda de espécies, ou seja, aninhamento, a diversidade alfa da área homogeneizada passa a ser um subconjunto da comunidade do local com maior heterogeneidade ambiental. Quando o maior componente da diversidade β é substituição, as diversidades α apresentam uma troca na composição de espécies entre elas, mas não ocorre a perda de riqueza taxonômica (Baselga, 2010). Quando ocorre a homogeneização, o maior componente da diversidade β é o aninhamento (Solar et. al. 2015).

As formigas possuem diversas interações com plantas e essas podem variar de acordo com como a fitofisionomia do ecossistema em que se encontram (Chomick & Renner, 2017). Elas são organismos cosmopolitas que estão presentes em diversos ecossistemas e sua diversidade está relacionada à complexidade do hábitat (Gibb & Parr, 2013). Solar et al. (2016) reportaram que a comunidade de formigas responde a distúrbios em florestas tropicais, com diminuição da riqueza taxonômica em áreas abertas.

Com isto, perguntamos: Qual o efeito da heterogeneidade ambiental na diversidade taxonômica de formigas em áreas abertas perturbadas adjacentes a áreas naturais? Testamos duas hipóteses: a) a redução de heterogeneidade ambiental reduz a riqueza de formigas em áreas abertas em relação à áreas naturais adjacentes; b) a assembleia de formigas em áreas abertas é um subconjunto da assembleia de formigas de áreas de mata adjacentes.

Métodos

Formigas foram amostradas em três áreas abertas e em três áreas de mata natural adjacentes às áreas abertas por antropização na RPPN Santuário do Caraça: Ginástica dos Padres, Campo de Futebol e Capela Sagrado Coração de Jesus. Foram colocadas quatro armadilhas do tipo pitfall em cada área, sendo duas armadilhas do tipo pitfall colocados em pontos de 70 cm² com serrapilheira e duas armadilhas do tipo pitfall em pontos de 70 cm² sem serrapilheira. Nas áreas de mata, os pontos sem serrapilheira foram varridos para retirar toda a serrapilheira do solo e os pontos com serrapilheira não foram alterados. Nas áreas abertas, os pontos com serrapilheira receberam serrapilheira retirada do interior da mata adjacente e os pontos sem serrapilheira não foram alterados. A distância entre cada ponto dentro de um transecto foi de pelo menos 10 metros. Todas as armadilhas do tipo pitfall foram deixadas em campo durante 48 horas entre os dias 13 e 15 de março.

As formigas foram identificadas em nível de gênero utilizando a chave de identificação presente em Baccaro et al. (2015). A riqueza taxonômica foi calculada para cada ponto. Foi construído um Modelo Linear Misto Generalizado (GLMM) com distribuição de resíduos de Poisson. O modelo foi construído utilizando o pacote LME4 (Bates et al. 2015). A diversidade β calculada foi a Dissimilaridade β de Jaccard (Baselga 2010, 2012). As análises foram realizadas com o pacote Betapart (Baselga & Orme, 2012). Todas as análises foram realizadas utilizando o Software R (R Core Team, 2023).

Resultados

Foram coletadas 258 formigas distribuídas em 17 gêneros. Os gêneros mais frequentes foram Pheidole, Linepithema e Pachycondyla que foram coletados em 17, 13 e 13 dos 23 pontos, respectivamente. Um dos pontos teve uma armadilha do tipo pitfall removida por algum animal..

Riqueza taxonômica

O Modelo Misto Linear Generalizado (GLMM) revelou que a serrapilheira não influenciou a riqueza de formigas ($p=0,87$). O modelo revelou também que a riqueza de formigas não difere entre os tratamentos ($p=0,69$) (Fig. 1).

Diversidade β

A dissimilaridade de Jaccard entre o Campo de Futebol e a mata adjacente foi de 0,77. A dissimilaridade de Jaccard entre a Ginástica dos Padres e a mata adjacente foi de 0,75. A dissimilaridade de Jaccard entre a Capela Sagrado Coração de Jesus e a mata adjacente foi de 0,69. O maior componente das três medidas de dissimilaridade foi a substituição, com valores de 0,75, 0,66 e 0,66 respectivamente (Fig. 2).

Discussão

A redução da heterogeneidade ambiental não teve influência na riqueza de formigas dos locais amostrados. Além disso, a composição das áreas abertas em relação às áreas naturais adjacentes foi mais discrepante entre elas do que um subconjunto da área mais heterogênea para a mais homogênea.

Estudos prévios realizados com diversos táxons em múltiplas escalas contradizem os resultados observados no experimento (Solar et.al., 2015). Entretanto, Lassau & Hochuli (2004) encontraram uma correlação positiva entre o aumento da riqueza de espécies de

formigas e a redução da complexidade do hábitat. Uma das possíveis causas é a hipótese do tamanho do grão (Kaspari & Weiser, 1999). De acordo com essa hipótese, se deslocar em um ambiente mais heterogêneo pode ser mais energético e menos eficiente em comparação com ambientes mais homogêneos. Além disso, as áreas abertas são habitadas por uma grande quantidade de formigas oportunistas (King, Andersen & Cutter, 1998). Outro ponto importante é o fato de que os locais antropizados se mantêm sem interferência ou manejo humano de sua vegetação por cerca de 30 anos, mas persistiram abertos possivelmente devido à compactação do solo, sendo possível que a comunidade de formigas do local já tenha se estruturado de acordo com as características físicas e bióticas destes novos ecossistemas (Hobbs, Higgs & Harris, 2009).

A alta dissimilaridade, somada ao maior componente ser a substituição de espécies, contradiz a hipótese de que as áreas abertas apresentam assembleias de formigas que são subconjuntos das assembleias encontradas em áreas abertas. Contudo, após um distúrbio, pode ocorrer perda de espécies seguida por um aumento de espécies oportunistas (Socolar et al. 2016). Sharp et al. (2019) relataram que há uma retenção da diversidade de gorgulhos por meio da substituição de espécies. Esta retenção da diversidade deve ser interpretada com cuidado, pois com a troca da composição da comunidade, pode ocorrer a perda de serviços prestados por espécies específicas (Socolar et al. 2016). As formigas estão associadas a diversos serviços, como dispersão de sementes, proteção contra herbivoria e distribuição horizontal de nutrientes no solo (Chomick & Renner, 2017). A troca na composição de espécies pode afetar diretamente esses serviços no local.

Este estudo mostra que ocorreu uma mudança na assembleia de formigas das áreas abertas na RPPN Santuário do Caraça e serve como um estudo piloto. Mais estudos são necessários para investigar os efeitos da alteração da comunidade no ambiente.

Agradecimentos

Agradecemos à toda equipe da RPPN Santuário do Caraça, aos colegas e professores do curso, em especial à professora Tatiana Cornelissen pela orientação ao professor Ricardo Solar pelo auxílio na produção de gráficos, à Bianca Loureiro e Bruna Silva pela ajuda nas análises, ao amigo Iago Simões pela companhia nas trilhas e à Júlia Nogueira e Pedro Amaral pelas imagens.

Referências

- Baccaro, F.B., Feitosa, R.M., Fernandez, F., Fernandes, I.O., Izzo, T.J., Souza, J.L.P. & Solar, R.R. 2015. Guia para os gêneros de formigas do Brasil. Editora INPA, INPA, Manaus, AM, Brazil.
- Baselga, A. 2010. Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global ecology and biogeography*, 19(1): 134-143.
- Baselga, A. 2012. The relationship between species replacement, dissimilarity derived from nestedness, and nestedness. *Global Ecology and Biogeography*, 21(12): 1223-1232.
- Baselga, A., & Orme, C. D. L. 2012. betapart: an R package for the study of beta diversity. *Methods in ecology and evolution*, 3(5): 808-812.
- Chomicki, G., & Renner, S. S. 2017. The interactions of ants with their biotic environment. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 284(1850): 20170013.
- de Araújo, W. S., Vieira, M. C., Lewinsohn, T. M., & Almeida-Neto, M. 2015. Contrasting effects of land use intensity and exotic host plants on the specialization of interactions in plant-herbivore networks. *PLoS one*, 10(1): e0115606.

Dolabela, B. M., Antonini, Y., Pinto, V. D., Onésimo, C., Brito, M. F., & Costa, F. V. 2020. The importance of Forest simplification and litter disturbance in Defining the Assembly of Ground-Foraging ants. *Neotropical Entomology*, 49(6): 832-839.

Bates D., Maechler M., Bolker B., Walker S. 2015. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1): 1-48. doi:10.18637/jss.v067.i01.

Gibb, H., & Parr, C. L. 2013. Does structural complexity determine the morphology of assemblages? An experimental test on three continents. *PLoS One*, 8(5), e64005.

Hobbs, R. J., Higgs, E., & Harris, J. A. 2009. Novel ecosystems: implications for conservation and restoration. *Trends in ecology & evolution*, 24(11): 599-605.

Kaspari, M., & Weiser, M. D. 1999. The size–grain hypothesis and interspecific scaling in ants. *Functional ecology*, 13(4): 530-538.

King, J. R., Andersen, A. N., & Cutter, A. D. 1998. Ants as bioindicators of habitat disturbance: validation of the functional group model for Australia's humid tropics. *Biodiversity & Conservation*, 7: 1627-1638.

Lassau, S. A., & Hochuli, D. F. 2004. Effects of habitat complexity on ant assemblages. *Ecography*, 27(2): 157-164.

Mouillot, D., Graham, N. A., Villéger, S., Mason, N. W., & Bellwood, D. R. 2013. A functional approach reveals community responses to disturbances. *Trends in ecology & evolution*, 28(3): 167-177.

R Core Team 2023. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

Socolar, J. B., Gilroy, J. J., Kunin, W. E., & Edwards, D. P. 2016. How should beta-diversity inform biodiversity conservation?. *Trends in ecology & evolution*, 31(1): 67-80.

Solar, R. R. C., Barlow, J., Ferreira, J., Berenguer, E., Lees, A. C., Thomson, J. R., ... & Gardner, T. A. 2015. How pervasive is biotic homogenization in human-modified tropical forest landscapes?. *Ecology Letters*, 18(10): 1108-1118..

Solar, R. R. C., Barlow, J., Andersen, A. N., Schoereder, J. H., Berenguer, E., Ferreira, J. N., & Gardner, T. A. 2016. Biodiversity consequences of land-use change and forest disturbance in the Amazon: A multi-scale assessment using ant communities. *Biological Conservation*, 197: 98-107.

Stein, A., Gerstner, K., & Kreft, H. 2014. Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. *Ecology letters*, 17(7): 866-880.

Sharp, A. C., Barclay, M. V., Chung, A. Y., & Ewers, R. M. 2019. Tropical logging and deforestation impacts multiple scales of weevil beta-diversity. *Biological Conservation*, 234: 172-179.

Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M. C., Schwager, M., & Jeltsch, F. 2004. Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. *Journal of biogeography*, 31(1): 79-92.

Figuras

Fig.1 - Riqueza taxonômica por tratamento do estudo.

Fig.2 - Diversidade β e a relativa contribuição do aninhamento e da substituição na comparação das comunidades de áreas abertas antrópicas e matas adjacentes (CF = Campo de Futebol; CFMATA = Mata adjacente ao Campo de Futebol; GP = Ginástica dos Padres; GPMATA = Mata adjacente à Ginástica dos Padres; IG = Capela Sagrado Coração de Jesus; IGMATA = Mata adjacente à Capela Sagrado Coração de Jesus).

Sem eira nem beira: a vegetação ciliar de lagoas e a diversidade de aves

Bhakti T & Nogueira JM

Palavras-chave: avifauna; bioindicador; complexidade ambiental; diversidade beta; qualidade ambiental; RPPN Santuário do Caraça.

Introdução

Fatores antrópicos podem ser responsáveis por alterações na estabilidade e funcionalidade dos ecossistemas que acarretam diretamente em mudanças na biodiversidade (Mengesha et al. 2014). Mudanças de cobertura do solo é um impacto que transforma ambientes naturais, seja por substituição da vegetação ou pela impermeabilização do solo com a implementação de edificações (Kolecek et al., 2010). Estas alterações na cobertura do solo refletem diretamente na estrutura da biodiversidade que pode responder a partir de alterações na riqueza e abundância, selecionando espécies de diferentes nichos (Bradfer-Lawrence et al. 2018, Hernández-Dávila et al. 2021).

A vegetação ciliar existente ao redor de cursos d'água, sejam rios ou lagoas, pode ser fonte de recursos diretos ou indiretos para diversas espécies de animais (Ávila et al. 2011). Ambientes com vegetação heterogênea resultam em uma variação de recursos disponíveis promovendo assim uma diversidade de espécies devido à maior disponibilidade de nichos, (Anke et al. 2014, Stirnemann et al. 2015). Para o grupo das aves a vegetação ciliar, além de habitat, pode ainda servir como poleiros para indivíduos que estão em deslocamento ou em busca de recursos alimentares (Buhler 1998). Este fato é de grande importância para algumas aves que necessitam de maior complexidade da vegetação como algumas espécies insetívoras que utilizam preferencialmente o sub-bosque (Pollock et al. 2015).

Neste contexto, a estrutura espacial da paisagem é relevante para avaliar uma determinada região e sua respectiva avifauna. Entende-se por estrutura espacial tanto os tipos de cobertura do solo quanto a definição de matriz assim como, as proporções destas. A determinação destas relações auxilia na caracterização da comunidade de aves, como por exemplo, quais são os tipos de vegetação predominantes em um ambiente, além do tamanho e o formato deste (Buelow et al. 2017). Em paisagens onde há predominância de ambientes aquáticos como um rio ou lagoa, a matriz do entorno, ou vegetação ripária, tem um papel importante para a manutenção de espécies de aves (Anjos et al. 2007), sendo que a largura e o porte desta vegetação exercem grande influência (Bueno et al. 2012). Adicionalmente, as aves podem ser utilizadas como bioindicadores de qualidade ambiental devido à sensibilidade a distúrbios em seus habitats (Bhakti et al. 2018).

Considerando esta relação entre o ambiente e a fauna, índices como o de diversidade beta (Whittaker 1972) podem auxiliar a indicar se há variação nas identidades de espécies entre diferentes áreas. A diversidade beta fornece uma ligação direta entre a biodiversidade em escalas locais (alfa diversidade) e a escala mais ampla a região mais (gama diversidade) (Socolar et al. 2016). Por meio destas análises conseguiremos entender se houve substituição de espécies em algumas áreas por espécies de outras áreas, processo conhecido como turnover, ou se houve um nestedness, componente da diversidade beta que reflete diferenças na diversidade alfa entre locais quando conjuntos de espécies em locais diferentes são subconjuntos aninhados um do outro (Socolar et al. 2016).

Objetivamos entender como a complexidade da matriz circundante de três lagoas influencia na avifauna associada. A complexidade foi indicada neste estudo como a estrutura da vegetação e cobertura do solo no entorno das lagoas. A sua relação com as aves foi medida por meio da diversidade beta e também por meio de dois traços funcionais:

preferências alimentares e estratos de forrageio, além da riqueza de espécies. Esperamos assim que com o aumento da complexidade da matriz haverá uma maior diversidade de aves (nos traços e na riqueza), sobretudo com maior presença de cobertura vegetal.

Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado em março de 2023 na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça (RPPN Santuário do Caraça), localizada nos municípios de Santa Bárbara e Catas Altas, em Minas Gerais. Os locais escolhidos foram três lagoas em que a água foi represada: Tanque Grande (TGR), Tanque São Luiz (TSL) e Lagoa da Sede (LSD). A RPPN Santuário do Caraça está inserida no bioma de Mata Atlântica com a presença de campos rupestres nas maiores altitudes e no encontro das lagoas é possível encontrar variação na mata ciliar, desde gramíneas, vegetação mais campestre e arbórea. Das três lagoas a LSD é a que fica mais próxima a áreas edificadas, ao lado do complexo de edificações administrativas e turísticas do Santuário. Da mesma forma, o TSL está localizado nas proximidades das áreas edificadas, embora se estenda para regiões com maior vegetação. E por fim, o TGR é mais afastado e próximo a um grande fragmento preservado de mata atlântica, o local é uma das opções de visitação disponíveis.

Amostragem da avifauna

Para a amostragem foram realizadas observações da vegetação de entorno das três lagoas durante uma hora em cada uma, sendo repetido por três dias, totalizando três horas por ponto (9 horas ao todo) de observação. Todas as visitas ocorreram no período da manhã, entre 5h45 e 10 horas, sempre em condições climáticas favoráveis para ocorrência de aves. Em cada ponto foram anotadas todas as espécies vistas e ouvidas.

Análises de Traços Funcionais

Todas as espécies de aves foram classificadas quanto a dois traços funcionais, o primeiro da preferência alimentar, sendo divididas em: insetívoras, nectarívoras, frugívoras, saprófagas, onívoras ou granívoras. O segundo traço foi o estrato preferencial de forrageio que distinguia qual é mais usado pela espécie para busca de recurso, sendo separado em aves que usam o solo, as que usam o sub-bosque e as que usam preferencialmente o dossel. Todos os dados foram adaptados do banco de dados EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world's birds and mammals (Wilman et. al. 2014), no qual para este estudo foi adotado o critério de manter somente aquela classificação que foi considerada a de maior proporção para cada espécie. Por fim, as espécies também foram classificadas quanto ao endemismo em relação ao bioma Mata Atlântica (Vale et. al. 2018) e classificação taxonômica seguiu o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Pacheco et. al. 2021).

Classificação da cobertura do solo

Os três lagos tiveram seus entornos classificados quando a cobertura do solo por meio de imagens de drone para as áreas TGR e TSL, ambas de março de 2023. Para a LSD a imagem é de junho de 2022 e foi retirada do Google Earth Pro. A área total a ser classificada foi delimitada com um raio de aproximadamente 45 metros partindo do limite da margem das lagoas. A classificação foi realizada com o programa ArcMap 10.x e pelo método de interpretação visual, em que foram determinadas as classes: vegetação arbórea, vegetação campestre, área construída (edificações, pavimentação, etc.), água e solo exposto (sem cobertura vegetal e/ou pavimentação).

Análises de Biodiversidade Beta

Os dados foram avaliados por meio do programa R versão 4.1.1 (R Core Team 2018) utilizando os pacotes tidyverse, betapart, wesanderson e reshape2. A diversidade beta total é a razão entre a diversidade alfa e a diversidade gama. Para calcular se há uma variação na composição de espécies utilizaremos a dissimilaridade de Sorensen (beta.sor) que padroniza

os resultados entre 0 (composição igual entre as comunidades) e 1 (máxima diferença entre comunidades). Já a dissimilaridade de Simpson (beta.sim) mede apenas a variação devido a substituição de espécies ou turnover. Para calcular o aninhamento ou nestdness retiramos a medida de turnover (Simpson) da beta diversidade total (Sorensen), ou seja, $\text{beta.sne} = \text{beta.sor} - \text{beta.sim}$ (Baselga, 2010).

Resultados

Foram registradas 62 espécies de aves nos três pontos de amostragem, sendo TGR com 29 espécies, TSL com 34 e LSD com 37 (Tabela 1). As espécies mais abundantes foram *Pygochelidon cyanoleuca* (total = 22), *Patagioenas picazuro* (total = 12) e *Penelope obscura* (total = 9).

Em relação às preferências alimentares (Fig. 1-A e Tabela 1), a maior guilda encontrada somando as três áreas foi a de insetívoros. O ponto da LSD apresentou a maior quantidade de aves granívoras e frugívoras. Já o ponto do TGR foi o único ponto de amostragem que não apresentou nenhuma espécie de aves de dietas carniceira e nectarívora. O ponto do TSL apresentou maior quantidade de espécies onívoras e menor quantidade de espécies granívoras.

Com relação ao estrato de forrageamento (Fig. 1-B e Tabela 1) o ponto da LSD apresentou maior quantidade de espécies que usam preferencialmente o sub-bosque e o chão. O ponto do TGR possui a menor quantidade de espécies que forrageiam o dossel, em contrapartida, o ponto do TSL apresenta maior quantidade de espécies que forrageiam o dossel.

Quanto a classificação em relação ao endemismo, encontramos 10 espécies de aves endêmicas de Mata Atlântica. Destas 6 foram encontradas no Tanque Grande, 5 no Tanque São Luiz e 4 na Lagoa da Sede (Tabela 1).

Na classificação das coberturas do solo determinou que a área final do TGR era de 8,9 hectares, o TSL com 3,5 hectares e a LSD 1,5 hectares. Para TGR as classes foram na sequência de maior proporção água 53,98% (4,77 ha), arbórea 33,90 (2,99 ha), campestre 11,26 (0,99 ha), área construída 0,49% (0,04 ha) e 0,36% (0,03 ha). As classes para TSL foram: arbórea 56,68% (1,93 ha), água 34,80% (1,18 ha), campestre 7,33% (0,25 ha) e área construída 1,19% (0,04 ha). Para a LSD: 39,16% (0,61 ha), arbórea 32,46% (0,50 ha), solo exposto 14,96% (0,23 ha), área construída 6,88% (0,11 ha) e água 6,53% (0,23). A classificação completa está na Fig. 2.

Com relação às análises de diversidade beta (Fig. 1-C). A beta diversidade total ou dissimilaridade de Sorensen ($\text{beta.sor} = 0.5869565$) indica que há diferença entre as estruturas das comunidades. Já a dissimilaridade de Simpson ($\text{beta.sim} = 0.547619$) indica que houve turnover. O valor calculado para nestdness ($\text{beta.SNE} = 0.03933747$) indica que esta estrutura explica a diferença nas estruturas das comunidades entre as localidades.

Discussão

Encontramos diversos tipos de dietas preferenciais assim como ferrageamentos para as espécies de aves nas lagoas represadas em que foram realizadas as amostragens. A guilda alimentar de maior ocorrência foi a de insetívoras, o que é um dado esperado para regiões tropicais, onde as aves que buscam preferencialmente este tipo de recurso são mais abundantes (Sick 1997). Embora não tenha um padrão em relação aos traços funcionais avaliados, há diferenças entre as comunidades de aves, o que sugere uma ligação com as coberturas de solo do entorno das lagoas.

Duas das áreas, Tanque São Luiz e Lagoa da Sede, foram as com maior ocorrência de espécies e também com as proporções similares entre a quantidade de espécies quando se compara as guildas alimentares. Este ponto pode ter uma explicação na proximidade de ambas espacialmente, assim como a presença de áreas antropizadas próximas. Para a LSD ainda pode ser notado que a visibilidade das espécies, devido a ter áreas mais abertas, foi superior às demais, mesmo para aves que não vocalizaram. Ambientes modificados tendem a favorecer uma diversidade de espécies pela disponibilidade de recursos, seja pela inclusão de espécies vegetais, assim como pelo manejo (Marzluff 2016), com a inclusão de gramíneas, por exemplo. Isso reflete no maior número de granívoras na área da LSD e menor no TSL que é o com maior proporção de vegetação arbórea. O mesmo pode ser explicado para aves que consomem preferencialmente frutos, com aumento do manejo, que pode levar em consideração o paisagismo, ampliando árvores que fornecem este tipo de recurso (Morante-Filho 2015).

Quanto ao estrato da vegetação, foram encontradas mais espécies que utilizam o solo para tal, o que era esperado para áreas mais abertas, que na amostragem do estudo foi no ponto da LSD. Porém não verificamos nenhuma grande alteração para as aves de sub-bosque, o que vai contrário ao que esperamos, pois a estrutura mais complexa é algo esperado para ambientes com vegetação encontrada nas áreas do Tanque Grande e São Luiz (Loures-Ribeiro et. al. 2011).

As análises de diversidade beta indicam que há diferença entre as estruturas das comunidades e que de acordo com a dissimilaridade de Simpson essa variação é explicada pelo turnover. Na análise par a par entre as lagoas, é possível observar turnover evidenciado entre LSD e TGR, indicando uma grande substituição de espécies entre estes locais. Esta troca na composição de espécies entre LSD e TGR pode ser explicada pela diferença na complexidade de habitats. Esta substituição de espécies entre estas duas áreas pode ser explicada pela grande diferença na complexidade de suas matrizes, e portanto nos nichos disponíveis.

A área LSD tem uma vegetação mais campestre e arbórea, justificando a maior concentração de espécies que usam preferencialmente o sub-bosque e o chão, também explicada pelo fato de ter maior concentração de área construída e solo exposto, pontos estes que demonstram também um ambiente mais impactado dos que os demais. Esta área possui maior diversidade de espécies, podendo ser explicado por uma maior concentração de categorias diferentes em sua matriz, gerando assim uma maior diversidade de nichos a serem ocupados. Porém o fato de as espécies serem em sua maioria granívoros e maior quantidade de onívoros quando comparado ao TGR, indicam uma maior concentração de espécies generalistas associadas a este local.

Já a área de TGR teve como classe mais abundante de sua matriz a vegetação arbórea seguida de vegetação campestre tendo uma menor diversidade de nichos diferentes, podendo assim justificar uma menor diversidade de espécies nesta área. Porém sua maior taxa de vegetação arbórea pode estar intimamente relacionada com uma o fato de terem mais espécies endêmicas de Mata Atlântica, podendo indicar uma área mais preservada do que as demais áreas estudadas. Pensando em um ponto de vista da conservação, esse é um ponto muito importante associado às suas características físicas e também pela estrutura de sua comunidade.

Concluímos que embora a proposta aqui apresentada tenha sido realizada em pouco tempo, mostrou a grande variedade de espécies de aves, de um total de 372 (PBCM 2013, Vasconcelos 2022) encontramos cerca de 17% em uma amostragem de apenas 9 horas e concentrada em três manhãs. Outro fator importante que precisa ser levado em consideração é a permeabilidade da matriz na RPPN, por apresentar uma vegetação contínua, isso pode não ser o suficiente para que tenham barreiras no deslocamento das espécies, permitindo uma ocorrência homogênea entre as áreas próximas.

Agradecimentos

Agradecemos ao PPG em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG, por viabilizarem a realização do Curso de Campo 2023. Aos organizadores, professores e alunos da disciplina, em especial: Ricardo Solar, Norma Senna, Tatiana Cornelissen, Marcos Calisto, Bruna Silva e Bianca Valle. Também agradecemos à direção, funcionários e colaboradores da RPPN Santuário do Caraça, pelo apoio logístico para a realização do curso, em especial ao biólogo Douglas Silva. Pela importante colaboração com as análises agradecemos ao Pietro Kiyoshi Maruyama.

Referências

- Anjos, L. dos, Volpato, G.H., Lopes, E. V., Serafini, P.P., Poletto, F., Aleixo, A., 2007. The importance of riparian forest for the maintenance of bird species richness in an Atlantic Forest remnant, southern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 24, 1078–1086. doi:10.1590/S0101-81752007000400027
- Anke Stein, Katharina Gerstner and Holger Kreft. 2014. Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. *Ecology Letters*. doi: 10.1111/ele.12277
- Avila LA, Araujo MM, Longhi SJ, Gasparin E. Caracterização da vegetação e espécies para recuperação de mata ciliar, Ijuí, RS. *Ciência Florestal* 21(2)
- Baselga, A., 2010. Partitioning the turnover and nestedness components of beta-diversity. *Global Ecology and Biogeography*, vol. 19, p. 134-143. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x>
- Bhakti, T., Goulart, F., Azevedo, C.S. de, Antonini, Y., 2018. Does scale matter? The influence of three-level spatial scales on forest bird occurrence in a tropical landscape. *PLoS One* 13, e0198732. doi:10.1371/journal.pone.0198732
- Bradfer-Lawrence, T., Gardner, N., Dent, D.H., 2018. Canopy bird assemblages are less influenced by habitat age and isolation than understory bird assemblages in Neotropical secondary forest. *Ecol. Evol.* 8, 5586–5597. doi:10.1002/ece3.4086
- Buelow, C.A., Baker, R., Reside, A.E., Sheaves, M., 2017. Spatial dynamics of coastal forest bird assemblages: the influence of landscape context, forest type, and structural connectivity. *Landsc. Ecol.* 32, 547–561. doi:10.1007/s10980-016-0461-z
- Bueno, A.S., Bruno, R.S., Pimentel, T.P., Sanaiotti, T.M., Magnusson, W.E., 2012. The width of riparian habitats for understory birds in an Amazonian forest. *Ecol. Appl.* 22, 722–734. doi:10.1890/11-0789.1
- Buhler, ML. Avian habitat within the riparian corridor along the Snake River in Grand Teton National Park, Wyoming. University of Wyoming. ProQuest Dissertation Publishing.
- Hernández-Dávila, O.A., Sosa, V.J., Laborde, J., 2021. Effects of landscape context and vegetation attributes on understory bird communities of cloud forest riparian belts. *Ecol. Eng.* 167, 106269. doi:10.1016/j.ecoleng.2021.106269
- Kolecek, J., Reif, J., Astny, K.S. and Bejček, V.R. 2010. Changes in bird distribution in central European countries between 1985–1989 and 2001–2003. *J. Ornith.* 151: 923 – 932
- Loures-Ribeiro, A., Manhães, M.A., Dias, M.M., 2011. Sensitivity of understory bird species in two different successional stages of the lowland Atlantic Forest, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 83, 973–980. doi:10.1590/S0001-37652011005000022
- Marzluff, J.M., 2016. A decadal review of urban ornithology and a prospectus for the future. *Ibis (Lond. 1859)*. 159, 1–13. doi:10.1111/ibi.12430
- Mengesha G et. al. 2014. Effects of Land-use on Birds Diversity in and around Lake Zeway, Ethiopia. *Journal of Science & Developemnt* 2(2).

Morante-Filho, J.C., Faria, D., Mariano-Neto, E., Rhodes, J., 2015. Birds in anthropogenic landscapes: The responses of ecological groups to forest loss in the Brazilian Atlantic Forest. *PLoS One* 10, e0128923. doi:10.1371/journal.pone.0128923

Pacheco, J.F., Silveira, L.F., Aleixo, A., Agne, C.E., Bencke, G.A., Bravo, G.A., Brito, G.R.R., 2021. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. *Ornithol. Res.* 29, 1–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43388-021-00058-x>

PBCM – Província Brasileira da Congregação da Missão. 2013. Plano de Manejo da RPPN “Santuário do Caraça”, Catas Altas / Santa Bárbara, Minas Gerais. Catas Altas / Santa Bárbara: Província Brasileira da Congregação da Missão. 197 p

Pollock, H.S., Cheviron, Z.A., Agin, T.J., Brawn, J.D., 2015. Absence of microclimate selectivity in insectivorous birds of the Neotropical forest understory. *Biol. Conserv.* 188, 831–841. doi:10.1016/j.biocon.2014.11.013

R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponível em <https://www.R-project.org/>.

Sick, H., 1997. *Ornitologia Brasileira*, Terceira. ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.

Socolar, J. B.; Gilroy, J. J.; Kunin, W. E.; Edwards, D. P.. *Trends in Ecology & Evolution*, January 2016, Vol. 31, No. 1.

Stirnemann, I.A., Ikin, K., Gibbons, P., Blanchard, W., Lindenmayer, D.B., 2015. Measuring habitat heterogeneity reveals new insights into bird community composition. *Oecologia* 177, 733–746. doi:10.1007/S00442-014-3134-0/FIGURES/4

Vale, M.M., Tourinho, L., Lorini, M.L., Rajão, H., Figueiredo, M.S.L., 2018. Endemic birds of the Atlantic Forest: traits, conservation status, and patterns of biodiversity. *J. F. Ornithol.* 89, 193–206. doi:10.1111/jofo.12256

Vasconcelos, M.F. Observação de aves na RPPN Santuário do Caraça (MG) no contexto das serras do Sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Ecoturismo*, São Paulo, v. 15, n.3, jun 2022, pp. 283-306.

Wilman, H., Belmaker, J., Simpson, J., de la Rosa, C., Rivadeneira, M.M., Jetz, W., Jennifer, S., de la Rosa, C., Rivadeneira, M.M., Jetz, W., 2014. EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world’s birds and mammals. *Ecology* 95, 2027. doi:10.1890/13-1917.1

Whittaker, R.H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. *Taxon*, 21, 213–251.

Figuras

Fig.1. Prancha com os resultados das análises: A - Relação entre número de espécies de aves e dieta em cada ponto de amostragem. As siglas representam: Frugívoro (frug), granívoro (gran), insetívoro (inset), nectarívoro (nect), onívoro (oniv) e saprófago (sap). B - Relação entre número de espécies de aves e estrato de forrageamento preferencial em cada ponto de amostragem, sendo os possíveis: dossel, solo e sub-bosque (sub). C - Resultado gráfico dos componentes de diversidade beta entre os locais Tanque Grande, Tanque São Luiz e Lagoa da Sede na RPPN Santuário do Caraça.

Fig.2. Classificação da cobertura do solo das matrizes do Tanque Grande (TGR), Tanque São Luiz (TSL) e Lagoa da Sede (LSD) na RPPN Santuário do Caraça. As imagens do Tanque Grande e São Luiz foram obtidas por drone em março de 2023 e a da Lagoa da Sede por meio do Google Earth com data de junho de 2022.

Tabelas

Tabela 1. Classificação das espécies de aves quanto ao endemismo em Mata Atlântica (MA). Os locais em que foram encontradas foram assinaladas com as siglas: LDS: Lagoa da Sede; TSL: Tanque São Luiz; e TGR: Tanque Grande localizados na RPPN Santuário do Caraça. A lista de espécies de aves foi classificadas conforme Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.

Categoria	Nome do táxon	Nome popular	MA	LSD	TSL	TGR
Ordem	Tinamiformes					
Família	Tinamidae					
	<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu			X	X
Ordem	Galliformes					
Família	Cracidae					
	<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu		X	X	X
Ordem	Columbiformes					
Família	Columbidae					
	<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca		X	X	
	<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa			X	
Ordem	Apodiformes					
Família	Trochilidae					
	<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado		X	X	

	<i>Thalurania glaucopsis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	X		X	
	<i>Chionomesa lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul		X		
Ordem	Gruiformes					
Família	Rallidae					
	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	X	X	X	
Ordem	Accipitriformes					
Família	Accipitridae					
	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó				X
Ordem	Galbuliformes					
Família	Galbulidae					
	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva				X
Ordem	Piciformes					
Família	Ramphastidae					
	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu		X	X	X
Família	Picidae					
	<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado				X
	<i>Veniliornis passerinus</i>	pica-pau-pequeno		X		
Ordem	Falconiformes					
Família	Falconidae					
	<i>Caracara plancus</i>	carcará		X	X	
	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro			X	X
Ordem	Psittaciformes					
Família	Psittacidae					
	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde		X		X
	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão		X	X	
Ordem	Passeriformes					
Família	Thamnophilidae					
	<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto			X	X
	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho			X	
	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata		X	X	X
	<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	X		X	X
Família	Dendrocolaptidae					
	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado	X			X
Família	Furnariidae					
	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau		X		
	<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	X		X	X
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié		X		
	<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném			X	X
Família	Rhynchocyclidae					
	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta				X
	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque		X		
Família	Hemitriccus nidipendulus	tachuri-campainha	X		X	
	Tyrannidae					
	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro		X		
	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha		X		X
	<i>Phyllomyias virescens</i>	piolhinho-verdoso	X			X
	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre				X
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi		X		
	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei		X	X	
		bentevizinho-de-asa-				
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	ferrugínea		X		
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri		X	X	X
	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada		X		
		maria-preta-de-garganta-				
	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	vermelha	X	X		X

Família	Vireonidae				
	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari			X
	<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	vite-vite-de-olho-cinza		X	X
Família	Corvidae				
	<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	X		
Família	Hirundinidae				
	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	X	X	
Família	Troglodytidae				
	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	X	X	
Família	Turdidae				
	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	X	X	X
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	X		
Família	Fringillidae				
	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	X	X	X
Família	Passerellidae				
	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	X		
Família	Parulidae				
	<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato		X	X
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	X	X	X
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	X		
Família	Thraupidae				
	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul		X	X
	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	X	X	X
	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	X		
	<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinza			X
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	X	X	
	<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	X	X	
	<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento	X	X	
	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	X		
	<i>Stilpnia cayana</i>	saíra-amarela			X
	<i>Tangara cyanoventris</i>	saíra-douradinha	X	X	
	<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	X	X	

Insetos fantásticos e onde habitam: o efeito do substrato na riqueza de insetos aquáticos

Costa CBS, Cruz MA

Palavras-chave: bentos; heterogeneidade ambiental; macroinvertebrados; micro-habitat.

Introdução

Áreas com maior heterogeneidade ambiental são capazes de comportar mais diversidade de espécies, pois proporcionam para eles diferentes micro-habitats que podem ser explorados (Snelder & Biggs 2002). Os fatores abióticos e bióticos desses micro-habitats são responsáveis por criarem limites para a permanência e sobrevivência das espécies (Juen & de Marco 2011). Em especial os abióticos que são capazes de limitar a distribuição espacial das espécies (Hutchinson 1957), como é o caso dos ecossistemas lóticos, onde os organismos neles viventes não conseguem se dispersar com facilidade (Olden et al. 2010).

Os riachos abarcam uma grande variedade de micro-habitats, pois ao longo do seu curso d'água possuem uma grande variação de heterogeneidade ambiental, como a vegetação ripária, o fluxo de água e o tipo de substrato, que influenciam positivamente na riqueza de espécies e na distribuição dos organismos aquáticos (Sanseverino & Nessimian 2008, Hamada et al. 2014). Os riachos são pequenos cursos d'água que acabam sendo pobres em nutrientes dissolvidos e com baixa produção autóctone, assim dependem de material alóctone para manutenção das comunidades neles presentes (Fidelis et al. 2008, Ruppenthal et al. 2009). A entrada dos materiais alóctones como as folhas e os galhos são importantes para os micro-habitats já que proporcionam às comunidades aquáticas uma fonte de alimento e abrigo da correnteza e dos predadores, (Sanseverino & Nessimian 2008).

Em ecossistemas aquáticos existe uma variedade de fatores que compõem os micro-habitats que interferem na distribuição dos insetos. Entre as características que influenciam na complexidade dos micro-habitats em riachos são caracterizados por diferentes tipos de substrato (Kikuchi & Uieda 2005). O substrato é um importante determinante na abundância e distribuição dos insetos aquáticos, sendo um dos principais fatores que influenciam na riqueza de espécies em escala local, visto que a maior parte dos grupos de insetos aquáticos apresentam hábitos bentônicos, portanto estão associados ao corpo de fundo dos riachos (Koroiva & Pepinelli 2019, Hershey et al. 2010, Hamada et al. 2014).

Os corpos hídricos podem apresentar diferentes tipos de substratos, compondo micro-habitats com diferentes níveis de complexidade. A areia, se enquadra em um dos tipos mais homogêneos de substrato, apresentando características de corpo de fundo composta por matéria inorgânica de sedimento fino e ambiente mais aberto com baixa complexidade. O cascalho é um exemplo de substrato com complexidade intermediária, pois além de ser composto por matéria inorgânica fornece maior heterogeneidade de ambientes e de recursos em comparação a areia, como por exemplo a camada de biofilme, composta por micro-organismos, depositada sobre as pedras. Por fim, o folhiço representa um dos tipos mais complexos de substrato, graças à deposição de matéria orgânica advinda da mata ciliar, que oferece uma maior disponibilidade de ambientes e recursos (Hershey et al. 2010).

Considerando esses micro-habitats, as ninfas e larvas de insetos aquáticos, que apresentam grande variedade morfológica e funcional, conseguem colonizar diferentes tipos de substrato, sendo este um dos principais determinantes na sua distribuição e abundância (Souza 2003, De Assis et al. 2004). Tendo em vista que um mesmo riacho pode apresentar diversos tipos de substrato e que táxons diferentes demonstram preferência a diferentes tipos de substrato, existe grande heterogeneidade dos grupos em um mesmo corpo d'água. (De Assis et al. 2004, Hamada et al. 2014).

Assim, nosso estudo teve como objetivo responder à pergunta “qual a influência dos tipos de substrato na diversidade de insetos aquáticos?”. Considerando isso, testamos a hipótese de que habitats mais complexos abrigam maior diversidade de insetos aquáticos, esperamos que bancos de folhas ao longo do riacho abriguem maior riqueza em comparação a substratos de cascalho, seguido do substrato de areia.

Métodos

O estudo foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça (RPPNSC) no mês de março. Nossa amostragem foi feita em cinco riachos: atrás da Capela Sagrado Coração de Jesus, no Banho do Imperador, na Cascatinha, na Prainha e no Banho do Belchior. Em cada ponto de coleta foram categorizados três tipos de substrato, identificados de forma visual, sendo elas areia, cascalho e folhiço. Assim, foram utilizadas peneira de mão de malha 1 mm entre nós e tamanho de 40x40 para a realização de subamostras de insetos aquáticos, com duas coletas para cada um dos três tipos de substrato (Fig. 1).

As amostras foram colocadas em sacos plásticos com 300 ml de água e 100 ml de álcool 70% devidamente etiquetados e levados para triagem e identificação a nível de ordem com a chave de Mugnai et al. (2010). Para a análise de dados realizamos um Modelo Linear Generalizado (GLM) com a família “poisson”.

Resultados

No total foram coletados 236 insetos aquáticos distribuídos entre seis ordens, sendo elas: Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera e Trichoptera. A ordem mais abundante foi Diptera com 99 indivíduos e a com menor abundância foi Plecoptera com 6 indivíduos coletados em todos os substratos e pontos somados (Tab. 1). Entre os substratos, o folhiço apresentou maior número de ordens coletadas e maior abundância de indivíduos em três dos cinco pontos de coleta (Tab. 2), seguido pelo cascalho e areia, sendo o último o menos diverso, apresentando apenas a metade do total de ordens coletado. O GLM (Fig. 2) indicou que a riqueza de espécies é maior em substratos mais complexos ($p=0,0229$), tendo 118 indivíduos distribuídos em 6 ordens no folhiço, 89 indivíduos distribuídos em 5 ordens no cascalho e 29 indivíduos distribuídos em 3 ordens na areia.

Discussão

Como foi observado, os grupos de insetos aquáticos se distribuem de forma diferente entre os micro-habitats de um mesmo riacho, existindo assim a seleção de substratos, onde o substrato de folhiço apresenta maior diversidade em comparação à areia e ao cascalho. Assim, a hipótese levantada foi corroborada, sendo o substrato mais complexo, o folhiço, capaz de abrigar maior riqueza de espécies. Assim, os nossos resultados corroboram com outros estudos que apontam o substrato como um importante determinante na diversidade dos insetos aquáticos em escala local, influenciando na distribuição dos organismos (Kikuchi & Uieda 2005, Koroiva & Pepinelli 2019).

O número reduzido de espécies encontradas no substrato de areia em comparação a outros substratos pode ser explicado devido a compactação do solo neste tipo de substrato, dificultando a captura de detritos, podendo limitar não só a disponibilidade de recursos como também as taxas de oxigênio (Hershey et al. 2010). Isso impede a colonização desse substrato por grupos mais sensíveis, como no caso das ordens Trichoptera, Plecoptera e Odonata, que não foram encontradas neste substrato.

Além disso, levando em consideração as associações entre a morfologia de algumas ordens e os substratos que elas colonizam, a areia é um substrato homogêneo e considerado instável com fácil deslocamento, o que dificulta a fixação de alguns grupos de insetos aquáticos (Lenat et al. 1981, Wallace et al. 1988), mas também pode favorecer larvas de dípteros que têm facilidade para se enterrar em substrato fino, o que pode estar ligado com o fato de que na amostragem de areia a ordem mais presente foi Diptera. Também houve maior abundância dessa ordem em ambientes de cascalho, podendo isso estar relacionado com a associação de larvas de grupos de raspadores de Diptera e os detritos depositados no sedimento (Kikuchi & Uieda 2005).

O folhiço representa o ambiente mais complexo analisado, devido a sua grande heterogeneidade decorrente da deposição de matéria orgânica alóctone (Fidelis et al. 2008). Devido a isso, o folhiço apresenta grande diversidade com relação de tamanhos e texturas de sedimentos e por isso fornece maior disponibilidade de abrigo, locais adequados para a deposição de ovos e proteção contra predadores, influenciando diretamente na riqueza de insetos aquáticos (Boulton et al. 1998, Koroiva & Pepinelli 2019).

O folhiço também apresenta grande variedade de disponibilidade alimentar, permitindo a colonização deste substrato por organismos que ocupam diferentes níveis tróficos (Boulton et al. 1998). Além disso a deposição de material alóctone é influenciada pela velocidade e fluxo do canal, favorecendo a formação de ambientes mais heterogêneos em comparação a substratos abertos, possibilitando a colonização de uma maior gama de táxons, com diferentes características funcionais (Stehr 1987, Koroiva & Pepinelli 2019). Assim, essas informações podem explicar nossos resultados, visto que todas as seis ordens encontradas estavam presentes nesse substrato.

Em nossa amostragem foi encontrado grande abundância de Ephemeroptera no substrato de folhiço, assim como Kikuchi e Uieda (2005) que obtiveram resultados similares. Uma das causas para essa abundância pode estar relacionada com o fato da baixa capacidade de dispersão desse grupo, que utilizam suas garras para se prender ao substrato folhoso evitando serem arrastados pela correnteza (Stehr 1987).

Além disso, o substrato de folhiço é capaz de conter maiores índices de taxa de oxigênio em comparação a outros tipos de substrato, o que permite a colonização de táxons mais sensíveis (Hershey et al. 2010). As ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, chamados comumente de EPT em trabalhos de biomonitoramento compõe um grupo de insetos sensíveis, que colonizam ambientes com altas taxas de oxigênio e boa qualidade ambiental (Hamada 2014, Braga & Gutjahr, 2018). Isso pode explicar porque o substrato de

folhiço apresentou grande abundância de Ephemeroptera bem como o aumento no número de indivíduos de Trichoptera em comparação a outros substratos, sendo encontrado apenas um indivíduo

Através dos resultados obtidos podemos concluir que os substratos mais homogêneos como a areia e o cascalho implicam na baixa disponibilidade de recursos, não sendo capaz de abrigar uma alta diversidade de espécies. Em contraponto a isto, o substrato de folhiço apresenta maiores vantagens para a colonização dos insetos aquáticos em comparação com a areia e o cascalho devido à sua maior heterogeneidade, decorrente da entrada de materiais alóctones, como folhas e galhos da mata ciliar, que permitem maior disponibilidade de alimento e abrigo para as comunidades de insetos aquáticos (Ligeiro 2020). Dessa forma os nossos resultados corroboram com o pressuposto da teoria de heterogeneidade de habitats.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer aos organizadores e professores do Curso de Campo da Pós em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG, em especial a Bianca, ao Bob e a Bruna pelas análises e a Norminha pela ajuda no projeto. Também agradecemos a todos os outros alunos que nos faziam rir todos os dias e noites. Também somos gratas à Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça e aos seus funcionários pelo acolhimento para a realização do curso.

Referências

- Boulton, AJ, Spangaro, GM, Lake, PS. 1988. Macroinvertebrate distribution and recolonization on stones subjected to varying degrees of disturbance: an experimental approach. *Arch. Hydrobiol.* 113:551-576.
- Braga, CE, Gutjahr, AL. 2018. Inventário e análise dos macroinvertebrados aquáticos bioindicadores da qualidade da água no rio Uraim, Paragominas, Pará, Brasil. *Enciclopédia Biosfera*, 15: 28.
- De Assis, JC, Carvalho, AL, Nessimian, JL. 2004. Composição e preferência por microhabitat de imaturos de Odonata (Insecta) em um trecho de baixada do Rio Ubatiba, Maricá-RJ, Brasil. *Revista Brasileira de Entomologia*, 48, 273-282.
- Fidelis, L, Nessimian, JL, Hamada, N. 2008. Distribuição espacial de insetos aquáticos em igarapés de pequena ordem na Amazônia Central. *Acta Amazonica*, 38, 127-134.
- Hamada, N, Nessimian, JL, Querino, RB. 2014. Insetos aquáticos na Amazônia brasileira: taxonomia, biologia e ecologia. Manaus: Editora do INPA.
- Hershey, AE, Lamberti, GA, Chaloner, DT et al. 2010. Ecologia de insetos aquáticos. Em *Ecologia e classificação de invertebrados de água doce norte-americanos* (pp. 659-694). Imprensa Acadêmica.
- Hutchinson, GE. 1957. Concluding Remarks. *Cold Spring Harb Symp Quant Biol* 22:415–427.
- Juen, L, De Marco Jr, P. 2011. Odonate biodiversity in terra-firme forest streamlets in Central Amazonia: on the relative effects of neutral and niche drivers at small geographical extents. *Insect Conservation and Diversity*, 4(4), 265-274.
- Koroiva, R, Pepinelli, M. 2019. Distribution and Habitats of Aquatic Insects. 10.1007/978-3-030-16327-3_2. Kikuchi, RM, Uieda, VS. 2005. Composição e distribuição dos macroinvertebrados em diferentes substratos de fundo de um riacho no município de Itatinga, São Paulo, Brasil. *Entomologia y Vectores*, 12, 193-231.
- Lenat, DR, Penrose, DL, Eagleson, KW, 1981. Variable effects of sediment addition on stream benthos. *Hydrobiol.* 79:187-194.

Ligeiro, R, Hughes, RM, Kaufmann, PR et al. 2020. Choice of field and laboratory methods affects the detection of anthropogenic disturbances using stream macroinvertebrate assemblages. *Ecological Indicators*, 115, 106382.

Mugnai, R, Nessimian, JL, Baptista, DF. 2010. Manual de Identificação de Macroinvertebrados Aquáticos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Technical Books Editora.

Olden, JD, Kennard, MJ, Leprieur, F et al. 2010. Conservation biogeography of freshwater fishes: recent progress and future challenges. *Divers Distrib* 16:496-513

Ruppenthal, EL, Nin, CS, Rodrigues, GG. 2009. Produção de folhiço e fauna associada de macroinvertebrados aquáticos em curso d'água de cabeceira em Floresta Ombrófila do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil-DOI: 10.4025/actascibiolsoci. v31i3. 355 Litter production and aquatic macroinvertebrates on a headwater subtropical stream in Rio Grande do Sul State, Brazil. *Acta Scientiarum: Biological Sciences*.

Sanseverino, AM, Nessimian, JL. 2008. Larvas de Chironomidae (Diptera) em depósitos de folhiço submerso em um riacho de primeira ordem da Mata Atlântica (Rio de Janeiro, Brasil). *Revista Brasileira de Entomologia*, 52, 95-104.

Snelder, TH, Biggs, BJF. 2002. Multiscale river environment classification for water resources management. *J Amn Water Resour Assoc* 38:1225-1239.

Souza, LOI. 2003. A influência dos fatores ambientais na distribuição da fauna de Odonata (Insecta) em riachos da Serra da Bodoquena, MS.

Stehr, FW. 1987. *Immature Insects*. Vol.1. Kendall/Hunt Publishing Company. 754 p.

Wallace, JB, Gurtz, ME, Smith-Cuffney, F. 1988. Long-term comparisons of insect abundances in disturbed and undisturbed Appalachian headwater streams. *Verh. Internat. Verein. Limnol.* 23:1224-1231.

Figuras

Fig.1: Peneira de mão utilizada para coleta de substrato e insetos aquáticos.

Fig.2: Modelo Linear Generalizado da influência dos tipos de substratos na riqueza de insetos aquáticos.

Tabelas

Tabela 1: Ordens de insetos aquáticos coletados por substrato.

Grupo	Areia	Cascalho	Folhiço	Total
Coleoptera	10	24	10	44
Diptera	18	49	32	99
Ephemeroptera	1	13	46	60
Odonata	0	2	14	16
Plecoptera	0	0	6	6
Trichoptera	0	1	10	11
Total	29	89	118	236

Tabela 2: Riqueza de ordens e abundância de indivíduos por tipo de substrato em cada ponto de coleta.

Ponto	Substrato	Nº de Ordens	Abundância
1	Areia	0	0
1	Cascalho	2	9
1	Folhiço	5	26
2	Areia	1	2
2	Cascalho	3	11
2	Folhiço	2	6
3	Areia	2	10
3	Cascalho	4	18
3	Folhiço	5	24
4	Areia	3	16

4	Cascalho	3	32
4	Folhiço	5	48
5	Areia	1	1
5	Cascalho	2	19
5	Folhiço	2	14

Efeito da perda de complexidade de hábitat sobre a dispersão de sementes por formigas

Silva EBN, Simões IJ

Palavras-chave: funções ecossistêmicas; heterogeneidade ambiental; mirmecocoria; serapilheira; serviços ecossistêmicos; zoocoria

Introdução

A conservação da biodiversidade requer a manutenção de uma complexa rede de interações entre fatores abióticos e bióticos. Ao longo da história das ciências naturais, diversas iniciativas têm buscado compreender os fatores que determinam a distribuição e abundância dos seres vivos (Von Humboldt, 1852; Watson, 1859; Wallace, 1878; Arrhenius, 1921; Hutchinson, 1957; MacArthur & Wilson, 2001). Watson (1859) e Arrhenius (1921), e.g., mostram uma correlação positiva entre a área e a riqueza de espécies, enquanto MacArthur & Wilson (2001) evidenciam que o grau de isolamento de fragmentos de ilhas influencia a velocidade de colonização desses ambientes.

Dentre os padrões de diversidade mais amplamente investigados, os gradientes de latitude e altitude – que evidenciam maior riqueza de espécies próximas ao equador e em altitudes médias – têm sido relacionados a diversos fatores. O aumento da umidade e da temperatura média anual em direção ao equador, por exemplo, associa-se a maior diversidade taxonômica em função de condições intermediárias de aridez e temperatura (Pennington et al. 2009; Neves et al. 2020). Além disso, o gradiente latitudinal pode estar associado à maior estabilidade climática ao longo da história evolutiva das espécies nas regiões tropicais, reduzindo eventos de extinção em massa e permitindo maior tempo evolutivo para diversificação e especialização das espécies (Wiens et al. 2010; Kerkhoff et al. 2014).

Um dos fatores mais importantes para a diversificação das espécies é a heterogeneidade ambiental. Hutchinson (1957) defende que a ocorrência das espécies é condicionada à coexistência de diversos fatores abióticos e bióticos específicos, formando um nicho multidimensional. Assim, a heterogeneidade ambiental associa-se à maior diversidade de condições abióticas, multiplicando a quantidade de hábitats, recursos e complexidade estrutural, ampliando os nichos ecológicos disponíveis e reduzindo a exclusão competitiva (Tews et al. 2004). Além disso, a heterogeneidade ambiental está associada à disponibilidade de abrigos que contribuem para a persistência das espécies frente a condições climáticas adversas (Kallimanis et al. 2010), e aumenta as chances de especiação associada a adaptação a diferentes condições ambientais (Antonelli & Sanmartín 2011).

Em ambientes florestais, a heterogeneidade ambiental pode ser percebida em diferentes escalas. A diversidade de árvores, por exemplo, associa-se à complexidade do dossel, enquanto o estabelecimento de indivíduos jovens e espécies arbustivas multiplica os nichos ecológicos presentes no sub-bosque. No solo, a deposição de folhas e galhos provenientes do dossel e do sub-bosque fornece material nutritivo para organismos decompositores que tornam ainda mais heterogênea essa camada superficial de material orgânico, denominada serapilheira. A serapilheira contribui expressivamente para o funcionamento ecossistêmico e a diversidade de organismos. A interação de decompositores com esse material vegetal mantém, por exemplo, o ciclo biogeoquímico e acelera a ciclagem de nutrientes em uma intrincada teia trófica, enquanto a complexidade de hábitats desse material fornece diferentes ambientes para vários organismos, como pequenos mamíferos, artrópodes e insetos.

As formigas são um dos organismos mais abundantes e cosmopolitas do planeta, estabelecendo uma ampla gama de interações determinantes para diversas funções e serviços ecossistêmicos. Nas interações em que participam, formigas podem atuar como engenheiras de hábitat, predadoras, cortadeiras; dentre inúmeras outras funções que conferem a elas um papel importante, e.g., na ciclagem de nutrientes, controle populacional de plantas e dispersão de sementes (Gómez & Espadaler, 2013). A dispersão de sementes é amplamente responsável pela distribuição atual da flora global (Lengyel et al. 2009; Markl et al. 2012), e pode ser realizada por fatores abióticos - como o vento e a água - ou animais, como aves ou formigas. A mirmecocoria, como é conhecida a dispersão de sementes por formigas, é uma relação mutualística com plantas que pode beneficiar ambos organismos (Leal et al. 2014). Para as plantas, o carregamento da semente para longas distâncias possibilita a conquista de novos habitats e reduz a competição entre a prole (Andersen 1988). As formigas, por outro lado, beneficiam-se de recursos alimentares das sementes como o elaiossoma, uma matriz nutritiva que as envolve (Leal, 2010).

Observa-se, então, que formigas especialistas capazes de se mover por maiores distâncias que as pequenas e generalistas beneficiam mais as plantas, levando suas sementes para mais longe (Gómez & Espadaler, 2013). Espécies menores geralmente apresentam comportamento generalista e maior recrutamento, enquanto as maiores tendem a ser mais especialistas e exigentes quanto ao habitat e, portanto, mais suscetíveis a perturbações antrópicas (Gómez & Espadaler, 2013; Paolucci et al. 2016). Por outro lado, algumas formigas generalistas são conhecidas como oportunistas, consumindo o elaiossoma sem dispersar a semente (Gómez & Espadaler, 2013). Apesar de reduzir a patogenicidade da semente ao limpá-la desse material nutritivo, esse oportunismo pode prejudicar as plantas tornando suas sementes menos atrativas para outros dispersores.

A perda de espécies essenciais para a manutenção de redes de interação fragiliza o funcionamento ecossistêmico (Hooper et al. 2005) e pode levar à redução dos serviços associados, como polinização e dispersão de sementes. Os impactos antrópicos característicos do antropoceno tem gerado diversas alterações nos ecossistemas globais, como perda de habitats e homogeneização da biodiversidade (Lewis & Maslin, 2015) (Fig. 1). A perda de habitats impacta diretamente a heterogeneidade ambiental e pode, portanto, comprometer a disponibilidade de recursos, refúgios e nichos ecológicos, levando à perda de espécies e funcionalidade ecossistêmica (Tews et al. 2004; Kallimanis et al. 2010; Antonelli & Sanmartín 2011). Contudo, o impacto da fragmentação e simplificação de habitats sobre funções ecossistêmicas como a mirmecocoria são, ainda, amplamente desconhecidos. Leal et al. 2014 mostram a redução da distância de dispersão de sementes de Euphorbiaceae por formigas na Caatinga brasileira em função de impactos antrópicos como pastagem, caça e incêndios. Ainda assim, mais estudos são necessários com outros ambientes, espécies e impactos antrópicos, como a perturbação de ambientes florestais associada à perda de serapilheira e, portanto, de complexidade de hábitat.

Assim, o presente estudo objetivou investigar qual o efeito da simplificação de hábitat sobre a dispersão de sementes por formigas. Hipotetizamos que a perda de complexidade do habitat reduz a qualidade da mirmecocoria, reduzindo a distância de dispersão. Esperamos, ainda, que a limpeza das sementes não dispersas seja maior nas áreas perturbadas, um comportamento considerado trapaça visto que as formigas consomem o elaiossoma mas não dispersam a semente por longas distâncias.

Métodos

Visando avaliar a influência da complexidade do hábitat sobre a mirmecocoria, a amostragem foi realizada em oito áreas na RPPN Santuário do Caraça divididas igualmente entre vegetação natural e vegetação antropizada. As áreas antropizadas foram amostradas no i) eucaliptal; ii) campo de futebol; iii) academia dos padres; e iv) igreja; e a vegetação

nativa em áreas adjacentes a cada uma dessas (Fig. 2). Foram alocadas 48 unidades amostrais (UA) no total, sendo seis em cada área, pareando-se UA com e sem manipulação da serapilheira para avaliar, de forma complementar, a complexidade do hábitat. Assim, alocou-se em vegetação nativa três UA sem remoção da serapilheira pareadas com três onde retirou-se 1m² da cobertura do solo. Nas áreas antropizadas, pareou-se três UA sem manipulação da cobertura do solo com três onde foi adicionada serapilheira da área natural em 1 m².

Em cada unidade amostral, a cobertura do solo foi removida em uma área circular com cerca de 30 cm de diâmetro, no centro da qual foram agrupados dez diásporos artificiais representados por miçangas plásticas envoltas em uma mistura nutritiva simulando o elaiossoma de sementes naturais (Fig. 3). A mistura era composta de gordura vegetal (75%), frutose (4.8%), sacarose (0.5%), glicose (4.7%), caseína (7%), carbonato de cálcio (3%) e maltodextrina (5%). Os diásporos foram cobertos por um pote plástico, fixado ao solo com um palito de madeira, com duas aberturas em lados opostos permitindo apenas o trânsito de formigas.

As UA foram revisitadas 24 horas após sua instalação para a avaliação da qualidade da mirmecocoria, a qual foi classificada em quatro categorias referentes aos diásporos i) intactos, com elaiossoma; ii) não removidos, sem elaiossoma; iii) dispersados em curta distância (dentro do raio de 30 cm); e iv) dispersados em longa distância (fora do raio de 30 cm). Os dados foram analisados utilizando um Modelo Linear Misto Generalizado (GLMM) com distribuição binomial. As variáveis respostas utilizadas foram: i) proporção de remoção de longa distância; ii) proporção de remoção de distância curta; e iii) limpeza do diásporo artificial. A variável preditora foi o tratamento referente à vegetação antropizada e o controle em vegetação nativa, bem como as UA com e sem serrapilheira. Todas as análises foram realizadas no software R (R Core Team 2018).

Resultados

Dos tratamentos analisados não observamos diferença significativa em nenhuma das análises. A perda de complexidade (serapilheira) de habitat não reduziu a distância de dispersão das sementes, de modo que a proporção de sementes transportadas para longa ou curta distância não variou significativamente entre os grupos. (Fig. 4, Tab. 1). A perda de complexidade (serapilheira) de habitat também não afetou a limpeza dos diásporos artificiais.

Discussão

A hipótese de que a simplificação do habitat afeta negativamente a mirmecocoria não foi corroborada visto que não houve diferença significativa entre os tratamentos, tampouco foi observado maior oportunismo nas áreas antropizadas. Sugere-se, então, que as espécies que ocorrem em ambas as áreas são capazes de manter a dispersão das sementes. Destaca-se, primeiramente, a necessidade de estudos com observação focal que identifiquem a comunidade de formigas realizando o serviço de dispersão, a fim de identificar se a simplificação de hábitat impacta a composição e abundância de formigas na serapilheira e, nesse caso, se está associada a perda ou substituição de espécies.

Por outro lado, a manutenção desse serviço pode estar associada à persistência de um subconjunto aninhado de espécies de formigas capazes de carregar as sementes para longas distâncias (Gómez & Espadaler, 2013). Em caso de troca de espécies, é possível que as espécies capazes de se estabelecer nas áreas perturbadas sejam tão eficazes quanto aquelas ocorrentes nas áreas naturais.

Por fim, a manutenção do serviço de dispersão de sementes pode estar relacionada à uma dinâmica de metapopulações. É possível, por exemplo, que áreas perturbadas próximas à grandes fragmentos naturais atuem como drenos populacionais, recebendo indivíduos de áreas fonte naturais, mantendo, assim, a dispersão.

Conclui-se, diante do exposto, que a perda de complexidade do habitat não influencia o serviço de dispersão de sementes por formigas, e que mais estudos são necessários para elucidar os mecanismos por trás da manutenção da mirmecocoria diante das mudanças globais em curso.

Agradecimentos

Agradecemos aos colegas, professores e à monitora Norma Senna pelos aprendizados, à equipe da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) pelo apoio logístico e pela alimentação cuidadosa. Somos gratos, também, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de mestrado, bem como ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelo apoio financeiro para execução deste projeto.

Referências

- Andersen, AN. 1988. Dispersal distance as a benefit of myrmecochory. *Oecologia* 75:507–511.
- Antonelli, A. & Sanmartín, I. 2011. Why are there so many plant species in the Neotropics? *Taxon*, 60, 403–414.
- Barney, JN, Tekiela, DR, Dollete, ESJ, et al. 2013. What is the “real” impact of invasive plant species? *Frontiers in Ecology and the Environment*.
- Hooper, DU et al. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge. *Ecological Monography*, 75:3–35.
- Hutchinson, GE. 1957. Concluding remarks. *Cold Spring Harbor Symp* 22, 415–427
- Kallimanis, AS et al. 2010. Biogeographical determinants for total and endemic species richness in a continental archipelago. *Biodivers. Conserv.*, 19, 1225–1235
- Kerkhoff AJ et al. 2014. The latitudinal species richness gradient in New World woody angiosperms is consistent with the tropical conservatism hypothesis. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 111, 8125–8130.
- Leal, LC. 2010. Características dos elaiossomos de sementes de Euphorbiaceae e suas influências na atratividade dos agentes dispersores no semi-árido nordestino. Departamento de botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil.
- MacArthur, RH & Wilson, EO. 2001. *The theory of island biogeography* (Vol. 1). Princeton university press.
- Markl, JS et al. 2012. Meta-analysis of the effects of human disturbance on seed dispersal by animals. *Conservation Biology*, 26:1072–1081.
- Neves DM et al. 2020. Evolutionary diversity in the tropics peaks at intermediate precipitation. *Sci. Rep.* 10, 1188.
- Paolucci, LN et al. 2016. Fire in the Amazon: impact of experimental fuel addition on responses of ants and their interactions with myrmecochorous seeds. *Oecologia*.
- Pennington, RT et al. 2009. Woody plant diversity, evolution, and ecology in the tropics: Perspectives from seasonally dry tropical forests. *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.* 40, 437–457

R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponível em <https://www.R-project.org/>.
Tews, J. et al. 2004. Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. *J. Biogeogr.*, 31, 79–92.
Wallace, AR 1878. *Tropical nature, and other essays*. London & New York: Macmillan & Co.
Wiens, JJ et al. 2010. Niche conservatism as an emerging principle in ecology and conservation biology. *Ecol. Lett.* 13, 1310–1324.

Figuras

Fig.1. Desenho esquemático evidenciando a perda de espécies e fragmentação dos ecossistemas florestais em função dos distúrbios antrópicos como incêndios, agropecuária e monoculturas.

Fig.2. Localização das áreas de estudo dentro da RPPN Santuário do Caraça.

Fig.3. Representação esquemática da unidade amostral evidenciando a área circular de 30cm de diâmetro dentro da qual são alocados os diásporos artificiais.

Fig.4. Boxplot evidenciando a variação da proporção de remoção de sementes para longa distância. As linhas delimitando o box representam a variação dos quartis em relação à mediana, evidenciada pelas linhas horizontais, e os pontos mostram os dados outliers.